

Kwestionariusz GGS-II

Fala 1.0

POLSKA WERSJA

Badanie GGP-PL: Generacje i Rodziny

SGH

**Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie**

AUTORZY POLSKIEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA

Katarzyna Kocot-Górecka

Wiktoria Bąchorek

Marta Bryzek

Anna Maliszewska

Monika Mynarska

PRZYGOTOWANO W RAMACH PROJEKTU:

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

„GGP-PL: Generacje i Rodziny. Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami” („GGP-PL”) dofinansowanego przez Ministra Nauki w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”;

Wzór cytowania:

Kocot-Górecka K. et. al., *Kwestionariusz GGS-II Fala 1.0.*, Polska wersja, Badanie GGP-PL: Generacje i Rodziny, 2025. DOI 10.5281/zenodo.20701324

O kwestionariuszu

Kwestionariusz GGS-II (Generations and Gender Survey) to międzynarodowe narzędzie badawcze służące do analizy przemian demograficznych i życia rodzinnego, relacji rodzinnych, planów prokreacyjnych, aktywności zawodowej oraz jakości życia. Badanie obejmuje zagadnienia związane m.in. z rodziną, rodzicielstwem, zdrowiem, pracą, sytuacją materialną i postawami społecznymi. Polska wersja kwestionariusza, wykorzystana w badaniu GGP-PL: Generacje i Rodziny, została opracowana na podstawie angielskiego oryginału (<https://zenodo.org/records/12724457>).

Proces adaptacji kwestionariusza do polskich warunków realizowano od lutego 2024 r. do sierpnia 2025 r. Obejmował on zespołowe tłumaczenie kwestionariusza, konsultacje eksperckie, wywiady kognitywne a także kilkukrotny pilotaż, którego celem było dostosowanie narzędzia do polskich realiów społecznych i językowych. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje średnio około 45 minut, jednak czas jest silnie uzależniony od sytuacji życiowej respondenta i jego biografii (np. historii związków, liczby dzieci i ich wieku itp.).

Kwestionariusz podlegał również ocenie przez Komisję Etyki SGH, uzyskując akceptację na podstawie uchwały nr 21/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

Badanie GGP-PL: Generacje i Rodziny było realizowane na ogólnopolskiej, losowej próbie rezydentów Polski w wieku 18-59 lat, w okresie wrzesień 2025 r. – czerwiec 2026 r. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o metodologii badania i opisem próby, a także z wynikami badania zapraszamy do śledzenia strony <http://ggp.sgh.waw.pl>

Dane badanie GGP-PL: Generacje i Rodziny – podobnie jak dane pozyskane przy wykorzystaniu kwestionariusza GGS w innych krajach – dostępne są dla celów naukowych, statystycznych i dydaktycznych na stronie międzynarodowego koordynatora programu: <https://www.ggp-i.org/data/>. Dostęp jest bezpłatny dla badaczy z całego świata, wymaga jednak zarejestrowania się i zaakceptowania warunków korzystania z danych.

[Expand All](#)**respid** (Respondent ID)

Aby rozpocząć, proszę wprowadzić otrzymany 9-cio cyfrowy kod dostępu.

XX _____
>AAA-AAA-AAA
STRING

IF (NOT(search(ResFile. respid)))

 | %CHECK[check_1_] %

ENDIF

IF (INTERVIEWER)

 | **intid** (Interviewer ID)

 | Nr legitymacji ankietera

 | STRING

ENDIF

intro (Intro)

Dziękujemy, że bierzesz udział w badaniu „Generacje i Rodziny”!

Przechodząc dalej, potwierdzasz, że zapoznałaś(-eś) się z przesłanymi Ci informacjami o badaniu i o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozumiesz, że udział w badaniu jest dobrowolny i możesz zrezygnować w dowolnym momencie bez podania przyczyny a także pominąć dowolne pytanie.

Zapoznałem/am się z przesłanymi informacjami, wyrażam zgodę na udział w badaniu „Generacje i Rodziny” i przechodzę dalej

Wyrażam zgodę i przechodzę dalej

Jeśli nie wyrażasz zgody – zamknij okno przeglądarki

DEMINT (Demographics Intro) (Empty)

Sekcja 1/9: O Tobie...

Zacznijmy od zadania paru pytań na Twój temat.

DEM01 (Gender)

Jaka jest Twoja płeć?

Mężczyzna

Kobieta

Osoba o innej tożsamości płciowej

DEM02 (Date of Birth)

Jaka jest Twoja data urodzenia? [MM/RRRR]

Np. Jeśli marzec 1980 r., wpisz 03/1980.

MM/RRRR

>99/9999

IF (DEM02 = RESPONSE)

 | **CHECK:** (((len(DEM02) = 6)AND(val(substring(DEM02, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM02, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM02, 3, 4)) < 2027))

 | [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

DEM03 (Born in Country) (Refusal)

Czy urodziłaś(-aś) się w Polsce?

Tak

Nie

IF (DEM03 = ves)

 | **DEM04a** (Place of Birth) (DontKnow, Refusal)

 | W którym województwie się urodziłaś(-aś)?

 | Jeżeli województwo urodzenia nie jest wymienione ze względu na obecnie inny podział administracyjny Polski, wybierz województwo, w którym teraz znajduje się to miejsce.

 | Dolnośląskie

 | Kujawsko-pomorskie

Lubelskie
 Lubuskie
 Łódzkie
 Małopolskie
 Mazowieckie
 Opolskie
 Podkarpackie
 Podlaskie
 Pomorskie
 Śląskie
 Świętokrzyskie
 Warmińsko-mazurskie
 Wielkopolskie
 Zachodniopomorskie

ENDIF

IF (DEM03 = no)

DEM04b (Country of Birth) (*DontKnow, Refusal*)

W którym kraju się urodziłeś(-aś)?

Wpisz pierwsze litery nazwy kraju, a następnie wybierz go z listy poprzez kliknięcie.

Jeśli ten kraj nie jest wymieniony z powodu różnic w granicach międzynarodowych, wybierz kraj, w którym obecnie znajduje się miejsce Twojego urodzenia.

STRING

JOB CODER: CntFile1

DEM05 (Date of Immigration) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy przeprowadziłeś(-aś) się do Polski? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (DEM05 = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM05) = 6)AND(val(substring(DEM05, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM05, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM05, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

DEM04c (Region of current residence) (*DontKnow, Refusal*)

W którym województwie obecnie mieszkasz?

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

DEM06 (Activity Status) (*DontKnow, Refusal*)

Które z określeń najlepiej opisuje Twoją obecną sytuację na rynku pracy?

Jeśli wahasz się między dwiema (lub więcej) odpowiedziami, wybierz tę, która najlepiej odzwierciedla obecną sytuację.

studiujący(-a) lub uczący(-a) się

pracujący(-a) jako zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia czy

powołania itp.
 pracujący(-a) na własny rachunek, czyli prowadzący(-a) własną działalność gospodarczą lub rolniczą
 członek rodziny pomagający w gospodarstwie rolnym lub firmie rodzinnej i niepobierający wynagrodzenia
 bezrobotny(-a)
 na emeryturze
 w służbie mundurowej lub zastępczej
 zajmujący(-a) się domem lub rodziną
 na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim
 na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym
 od dłuższego czasu lub stale chory(-a) lub niepełnosprawny(-a)
 inne

DEM07 (Education Level) (*DontKnow, Refusal*)

Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia, jaki osiągnąłeś(-ęłaś)?

Wybierz poziom wykształcenia, który najbliższej odpowiada najwyższemu osiągniętemu przez Ciebie poziomowi.

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

Podstawowe ukończone

Gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe/ branżowe

Średnie (w tym średnie zawodowe)

Policealne

Studia krótkiego cyklu (np. kolegium językowe, pracowników służb społecznych itp.)

Studia licencjackie, inżynierskie i równorzędne

Studia podyplomowe, magisterskie i równorzędne

Studia doktoranckie i równorzędne

IF (NOT(DEM07 = ISCED0))

DEM08 (Date Education Reached) (*DontKnow, Refusal*)

W którym miesiącu i roku osiągnąłeś(-aś) taki poziom wykształcenia? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (DEM08 = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM08) = 6)AND(val(substring(DEM08, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM08, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM08, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

DEMACC (Accommodation Intro) (*Empty*)

Teraz chcielibyśmy zadać kilka pytań na temat obecnego miejsca zamieszkania.

DEM09 (Number of Rooms) (*DontKnow, Refusal*)

Jaka jest liczba pokoi w zajmowanym przez Ciebie mieszkaniu/domu?

Nie licząc kuchni, łazienek i toalet, korytarzy, innych pomieszczeń użytkowych oraz wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

NUMBER [0..30]

DEM10 (Date moved in) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy zamieszkałeś(-aś) w tym mieszkaniu/domu? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

DEM11 (Housing Status) (*DontKnow, Refusal*)

Jaki jest Twój tytuł prawny do tego mieszkania/domu?

Własność/współwłasność mieszkania lub domu
 Najem lub podnajem (lokator płacący za wynajem)
 Zamieszkiwanie bez opłat za wynajem
 Inny

DEM12 (Housing Satisfaction) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) z tego mieszkania/domu?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia ze swojego mieszkania?

NUMBER [0..10]

DEM14 (Internet connection) (*DontKnow, Refusal*)

Czy masz dostęp do Internetu w domu lub w telefonie komórkowym?

Tak
 Nie

DEM15 (Internet Use) (*DontKnow, Refusal, NA*)

W przeciętny dzień, ile łącznie czasu spędzasz korzystając z Internetu na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu, zarówno w celach zawodowych jak i prywatnych?

Wcale

Mniej niż 1 godzina

1-2 godziny

2-4 godziny

4-6 godzin

Więcej niż 6 godzin

DEM15a_2601 (Social media use [PL]) (*DontKnow, Refusal, NA*)

W przeciętny dzień, ile łącznie czasu spędzasz, korzystając z mediów społecznościowych? Przez media społecznościowe rozumiemy na przykład Instagram, X (Twitter), Facebook, TikTok, Snapchat czy Tinder.

Wcale

Mniej niż 1 godzina

1-2 godziny

2-4 godziny

4-6 godzin

Więcej niż 6 godzin

DEM16 (Language at home) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim języku najczęściej porozumiewasz się w domu?

Polski
 Angielski
 Inny

IF (DEM10 = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM10) = 6)AND(val(substring(DEM10, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM10, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM10, 3, 4)) < 2027))
 [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

IF (intdate - STRTODATE(01DEM10. ddMMvvvv) < 1460)

DEM17 (Living 3 years ago) (*DontKnow, Refusal*)

Gdzie mieszkałeś(-aś) trzy lata temu?

Pod tym samym adresem co obecnie

Pod innym adresem, ale w tym samym mieście/miasteczku/wsi

W innym mieście w tym samym kraju

W innym kraju

DEM18 (Reason for moving) (*DontKnow, Refusal*)

Jaki był główny powód przeprowadzki pod obecny adres?

Lepsze możliwości mieszkaniowe

Lepsza okolica

Z powodów rodzinnych

Z powodów finansowych

Z powodów zawodowych

Z powodów związanych z edukacją
 Z powodów zdrowotnych
 Aby zamieszkać z partnerem(-ką)
 Aby zamieszkać samemu
 Inne

ENDIF

DEM19 (Intention to move) (*Refusal*)

Czy zamierzasz przeprowadzić się pod inny adres w Polsce w ciągu najbliższych trzech lat?

Zdecydowanie nie
 Prawdopodobnie nie
 Nie jestem pewny(-a)
 Prawdopodobnie tak
 Zdecydowanie tak

DEM20 (Intention to migrate) (*Refusal*)

Czy zamierzasz przeprowadzić się za granicę w ciągu najbliższych trzech lat?

Zdecydowanie nie
 Prawdopodobnie nie
 Nie jestem pewny(-a)
 Prawdopodobnie tak
 Zdecydowanie tak

DEM21 (Respondent has a partner) (*Refusal*)

To badanie skupia się na rodzinach i związkach (również nieheteronormatywnych). Czy jesteś obecnie w związku (małżeńskim lub bez zawarcia ślubu)?

Tak
 Nie

IF (DEM21 = ves)

DEM22a (Place first met current partner) (*DontKnow, Refusal*)

Jak poznałeś(-aś) osobę, z którą jesteś w związku?
 W pracy
 Podczas zdobywania wykształcenia (w szkole, na uniwersytecie itp)
 W kościele lub podobnej instytucji
 Korzystając z serwisów/aplikacji randkowych online
 Online w innych okolicznościach
 Na wakacjach lub w podróży służbowej
 W barze, klubie nocnym lub w klubie tanecznym
 Poprzez organizację społeczną, zdrowotną, na siłowni lub wolontariacie
 Na przyjęciu prywatnym lub wydarzeniu towarzyskim
 Przez przyjaciół
 Przez rodzinę
 W innych okolicznościach

DEM22 (Partner Date of Birth) (*DontKnow, Refusal*)

Jaki jest miesiąc i rok urodzenia osoby, z którą jesteś w związku? [MM/RRRR]
 W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.
 MM/RRRR
 Vertical
 99/9999
 STRING[6]

DEM23 (Sex of Partner) (*Refusal*)

Czy osoba, z którą jesteś w związku to...
 Mężczyzna
 Kobieta
 Osoba o innej tożsamości płciowej

DEM24a (Partner Born In Country) (*DontKnow, Refusal*)

Czy osoba, z którą jesteś w związku urodziła się w Polsce?
 Tak
 Nie

IF (DEM22 = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM22) = 6)AND(val(substring(DEM22, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM22, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM22, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

IF (DEM24a = no)

DEM24b (Country of Birth of Partner) (DontKnow, Refusal)

W jakim kraju urodziła się osoba, z którą jesteś w związku?

Wpisz pierwsze litery nazwy kraju, a następnie wybierz go z listy poprzez kliknięcie.

Jeśli ten kraj nie jest wymieniony z powodu różnic w granicach międzynarodowych, wybierz kraj, w którym obecnie znajduje się dana lokalizacja.

STRING

JOBCODER: CntFile2

DEM24e (Date of Immigration of Partner [MONTHS]) (DontKnow, Refusal, NA)

Kiedy przeprowadził(-a) się do Polski? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (DEM24e = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM24e) = 6)AND(val(substring(DEM24e, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM24e, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM24e, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

DEM25 (Education Level of Partner) (DontKnow, Refusal)

Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia, jaki osiągnęła osoba, z którą jesteś w związku?

Wybierz poziom wykształcenia, który najbliższej odpowiada najwyższemu osiągniętemu poziomowi.

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

Podstawowe ukończone

Gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe/ branżowe

Średnie (w tym średnie zawodowe)

Policealne

Studia krótkiego cyklu (np. kolegium językowe, pracowników służb społecznych itp.)

Studia licencjackie, inżynierskie i równorzędne

Studia podyplomowe, magisterskie i równorzędne

Studia doktoranckie i równorzędne

DEM26 (Employment Status of Partner) (DontKnow, Refusal)

Które z określeń najlepiej opisuje obecną sytuację na rynku pracy osoby, z którą jesteś w związku?

Jeśli wahasz się między dwiema (lub więcej) odpowiedziami, wybierz tę, która najlepiej odzwierciedla obecną sytuację.

studiujący(-a) lub uczący(-a) się

pracujący(-a) jako zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia czy powołania itp.

pracujący(-a) na własny rachunek, czyli prowadzący(-a) własną działalność gospodarczą lub rolniczą

członek rodziny pomagający w gospodarstwie rolnym lub firmie rodzinnej i niepobierający wynagrodzenia

bezrobotny(-a)

na emeryturze

w służbie mundurowej lub zastępczej

zajmujący(-a) się domem lub rodziną

na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim

na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym

od dłuższego czasu lub stale chory(-a) lub niepełnosprawny(-a)

inne

DEM27 (Everyday Activities Limitation of Partner) (*Refusal, DontKnow*)

Czy osoba, z którą jesteś w związku ma ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności (np. trudności ze wstawaniem z łóżka, myciem się, samodzielnym jedzeniem lub chodzeniem do pracy), wynikające z problemów zdrowotnych i trwające od co najmniej 6 miesięcy?

Poważne ograniczenia

Niezbyt poważne ograniczenia

Brak ograniczeń

DEM28a (Respondent is Married to Partner) (*Refusal*)

Czy Ty i osoba, z którą jesteś obecnie w związku jesteście małżeństwem?

Tak

Nie

IF (DEM28a = ves)

DEM28b (Date Married Partner) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy wzięliście ślub? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (DEM28b = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM28b) = 6)AND(val(substring(DEM28b, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM28b, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM28b, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

DEM30a (Living with Partner) (*Refusal*)

Czy obecnie mieszkacie razem?

Tak

Nie

IF (DEM30a = ves)

DEM30b (Date started living with Partner) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy po raz pierwszy zamieszkaliście razem? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (DEM30b = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM30b) = 6)AND(val(substring(DEM30b, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM30b, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM30b, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

IF (DEM30a = no)

DEM30c (Intention to starting) (*Refusal*)

Czy w ciągu najbliższych 3 lat zamierzasz zamieszkać razem z osobą, z którą jesteś w związku?

Zdecydowanie nie

Prawdopodobnie nie

Nie jestem pewny(-a)

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie tak

```

ENDIF
IF (((DEM30c = unsure)OR(DEM30c = probyes))OR(DEM30c = defyes))AND(DEM28a =
no))
  [ ]
  DEM30d (Intention to cohabit or marry) (DontKnow, Refusal)
  Czy zamierzasz jedynie mieszkać z partnerem(-ką) czy też wziąć ślub?
  Planuję wspólnie mieszkać, bez ślubu
  Planuję wspólnie mieszkać i wziąć ślub
  Planuję zacząć od wspólnego zamieszkania

  ENDIF
ENDIF
IF (DEM28a = no)
  [ ]
  DEM28c (Intention to marry) (Refusal)
  Czy zamierzacie wziąć ślub w ciągu najbliższych trzech lat?
  Zdecydowanie nie
  Prawdopodobnie nie
  Nie jestem pewny(-a)
  Prawdopodobnie tak
  Zdecydowanie tak

ENDIF
IF (DEM21 = ves)
  [ ]
  IF (DEM30a = no)
    [ ]
    DEM31 (Date Relationship Started) (DontKnow, Refusal)
    Kiedy zaczął się Twój obecny związek? [MM/RRRR]
    W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.
    MM/RRRR
    Vertical
    99/9999
    STRING[6]

    DEM32a (Reason for living apart (most important one)) (DontKnow, Refusal)
    Czy mieszkacie osobno z własnego wyboru, czy też okoliczności zmusiły Was do
    tego?
    Ja chcę mieszkać osobno
    Zarówno ja, jak i osoba, z którą jestem w związku, chcemy mieszkać osobno
    Osoba, z którą jestem w związku, chce mieszkać osobno
    Zmusiły nas do tego okoliczności

    IF (DEM31 = RESPONSE)
      [ ]
      CHECK: (((len(DEM31) = 6)AND(val(substring(DEM31, 1, 2)) <=
      12))AND(val(substring(DEM31, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM31, 3, 4))
      < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

    ENDIF
    IF ((DEM32a = me)OR(DEM32a = both))
      [ ]
      DEM32b (Respondent reason for living apart (most important one)) (DontKnow, Refusal)
      Dlaczego chcesz mieszkać oddzielnie? Proszę wybierz najważniejszy powód.
      Z powodów finansowych
      Aby zachować niezależność
      Z powodu dzieci
      Nie jestem gotowy(-a), aby mieszkać razem
      Inny powód

    ENDIF
    IF ((DEM32a = both)OR(DEM32a = partner))
      [ ]
      DEM32c (Partner reason for living apart (most important one)) (DontKnow, Refusal)

```

Dlaczego osoba, z którą jesteś w związku, chce mieszkać osobno? Proszę, wybierz najważniejszy powód.

Z powodów finansowych

Aby zachować niezależność

Z powodu dzieci

Nie jest gotowy(-a), aby mieszkać razem

Inny powód

ENDIF

IF (DEM32a = circumstance)

DEM32d (Circumstances for living apart (most important one)) (*DontKnow, Refusal*)

Z powodu jakich okoliczności? Proszę, wybierz najważniejszy powód.

Ze względu na pracę zawodową

Z powodów finansowych

Ze względu na sytuację mieszkaniową

Ze względu na okoliczności prawne

Ze względu na okoliczności rodzinne

Inne

ENDIF

IF (DEM28a = no)

DEM33 (Ever married to current partner) (*Refusal*)

Wcześniej zaznaczyłeś(-aś), że Ty i osoba, z którą jesteś obecnie w związku nie jesteście małżeństwem. A czy byliście małżeństwem w przeszłości?

Tak

Nie

IF (DEM33 = ves)

DEM33a (Date married current partner when divorced) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy zawarliście związek małżeński? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

DEM34 (Year Divorced Current Partner) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy wzięliście rozwód? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (DEM33a = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM33a) = 6)AND(val(substring(DEM33a, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM33a, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM33a, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

IF (DEM34 = RESPONSE)

CHECK: (((len(DEM34) = 6)AND(val(substring(DEM34, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(DEM34, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(DEM34, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

ENDIF

DEM35 (Time to Current Partner Residence [MINUTES]) (*DontKnow, Refusal*)

Ile czasu zajmuje Ci podróż z domu do miejsca, gdzie obecnie mieszka osoba, z którą jesteś w związku?

Podaj czas w godzinach i minutach [GG:MM]

GG:MM

Vertical

00:00

STRING[4]

DEM36a (Number of meetings with non-resident partner) (*Empty*)

Jak często spotykasz się osobiście z osobą, z którą jesteś w związku?

NUMBER [0..365]

DEM36au (Time unit of meetings with non-resident partner) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

tygodniu

miesiącu

roku

DEM36b (Number of contacts with non-resident partner) (*Empty*)

Jak często kontaktujecie się telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub w inny sposób?

NUMBER [0..365]

DEM36bu (Time unit of contacts with non-resident partner) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

tygodniu

miesiącu

roku

ENDIF

DEM37 (Relationship Satisfaction) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) ze swojego obecnego związku?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z obecnego związku?

NUMBER [0..10]

DEM38 (Couple Disagreements: Intro) (*Empty*)

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy kłóciłeś(-aś) się z osobą, z którą jesteś w związku na temat...

DEM38a (Couple Disagreements: Household Chores) (*DontKnow, Refusal*)

...obowiązków domowych?

Nigdy

Rzadko

Czasem

Często

Bardzo często

DEM38b (Couple Disagreements: Money) (*DontKnow, Refusal*)

...pieniędzy?

Nigdy

Rzadko

Czasem

Często

Bardzo często

DEM38c (Couple Disagreements: Leisure Time) (*DontKnow, Refusal*)

...wykorzystania czasu wolnego?

Nigdy

Rzadko

Czasem

Często

Bardzo często

DEM38d (Couple Disagreements: Relationship with friends) (*DontKnow, Refusal*)

...relacji z przyjaciółmi?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM38e (Couple Disagreements: Relationship with parents and in laws) (*DontKnow, Refusal, NA*)
...relacji z rodzicami?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM38f (Couple Disagreements: having children) (*DontKnow, Refusal, NA*)
...posiadania dzieci?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM38g (Couple Disagreements: child raising issues) (*DontKnow, Refusal, NA*)
...wychowywania dzieci?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM39 (Disagreement resolution: Intro) (*Empty*)

Pary radzą sobie z poważnymi sprzeczkami na wiele różnych sposobów. Kiedy się kłócicie, jak często...

DEM39a (Disagreement resolution: giving in) (*DontKnow, Refusal*)
...unikasz dyskusji poprzez poddanie się?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM39b (Disagreement resolution: discuss calmly) (*DontKnow, Refusal*)
...spokojnie omawiasz kwestie sporne?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM39c (Disagreement resolution: argue and shout) (*DontKnow, Refusal*)
...zaciekle się kłócisz lub krzyczysz?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM39d (Disagreement resolution: refuse to talk) (*DontKnow, Refusal*)
...odmawiasz rozmowy na dany temat?

Nigdy
Rzadko
Czasem
Często
Bardzo często

DEM40 (Considered Break Up) (*DontKnow, Refusal*)

Każdy, nawet ten, kto dogaduje się ze swoim partnerem, może czasami zastanawiać się, czy jego małżeństwo lub związek partnerski przetrwa. Czy Ty w ciągu ostatnich 12 miesięcy zastanawiałeś(-aś) się nad zakończeniem swojego związku?

Tak

Nie

DEM41 (Respondent has children with partner) (*Refusal*)

Czy masz dzieci razem z osobą, z którą jesteś w związku? Prosimy wziąć pod uwagę również dzieci urodzone dzięki dawcy lub surogacji.

Prosimy uwzględnić również dzieci, które zmarły.

Tak

Nie

IF (DEM41 = ves)

DEM42 (Number of children with current partner) (*Refusal*)

Ile biologicznych dzieci macie/mieliście razem (włącznie z dziećmi urodzonymi dzięki dawcy lub surogacji)?

NUMBER [0..20]

ENDIF

DEM43 (Respondent has adopted children with current partner) (*Refusal*)

Czy wraz z partnerem(-ką) adoptowaliście wspólnie dzieci?

Tak

Nie

IF (DEM43 = ves)

DEM44 (Number of adopted children with current partner) (*Refusal*)

Ile dzieci adoptowaliście?

NUMBER [0..20]

ENDIF

DEM45 (Rs partner has children of her his own) (*DontKnow, Refusal*)

Czy osoba, z którą jesteś w związku, miała dzieci z poprzednich związków?

Tak

Nie

IF (DEM45 = ves)

DEM46 (Number of children of Rs partner) (*Refusal*)

Ile dzieci miał(-a) z poprzednich związków?

NUMBER [0..20]

ENDIF

ENDIF

LHIINT (Life History Intro) (*Empty*)

Sekcja 2/9: Na temat związków oraz dzieci...

Teraz zadamy kilka pytań na temat Twoich poprzednich związków oraz dzieci. Jest to niezwykle ważne dla opisu i zrozumienia Twojej historii.

LHI01 (Lived with a partner before current one) (*Refusal*)

To pytanie dotyczy wcześniejszych związków. Czy w przeszłości byłeś(-aś) żonaty/zamężna lub mieszkałeś(-aś) z osobą, z którą pozostawałeś(-aś) w związku?

Tak

Nie

IF (LHI01 = ves)

LHI02 (Number of Partnerships before current one) (*Refusal*)

W ilu poprzednich związkach (małżeńskich lub niemałżeńskich) mieszkałeś(-aś) razem z partnerem(-ką)?

NUMBER [0..20]

IF (NOT(LHI02 = Refusal))

LHI03 (Partner name) (*Empty*)

Aby ułatwić nam zadanie Ci kilku kolejnych pytań, podaj imiona wszystkich osób, z którymi byłeś(-aś) w przeszłości w związkach, zaczynając od pierwszego(-ej).

Możesz wykorzystać w tym celu pseudonimy lub opisy, ponieważ te dane zostaną usunięte z końcem badania.

ENDIF

LOOP I := 1 TO LHI02

LHI03_[I] (Partner name)

Aby ułatwić nam zadanie kolejnych pytań, podaj imiona osób, z którymi byłeś(-aś) w przeszłości w związku (małżeńskim lub niemałżeńskim) i z którymi mieszkałeś(-aś), zaczynając od pierwszego.

Możesz wykorzystać w tym celu pseudonimy lub opisy, ponieważ te dane zostaną usunięte z końcem badania.

Imię poprzedniego(-j) partnera(-ki)

ENDLOOP

LOOP I := 1 TO LHI02

LHI04a_[I] (Place first met partner) (*DontKnow, Refusal*)

Jak Ty i **CollectionMember** się poznaliście?

W pracy

Podczas zdobywania wykształcenia (w szkole, na uniwersytecie itp)

W kościele lub podobnej instytucji

Korzystając z serwisów/aplikacji randkowych online

Online w innych okolicznościach

Na wakacjach lub w podróży służbowej

W barze, klubie nocnym lub w klubie tanecznym

Poprzez organizację społeczną, zdrowotną, na siłowni lub wolontariacie

Na przyjęciu prywatnym lub wydarzeniu towarzyskim

Przez przyjaciół

Przez rodzinę

W innych okolicznościach

LHI04_[I] (Date started cohabiting Partner) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy Ty i **CollectionMember** zamieszkaliście razem? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

LHI05a_[I] (Married to Partner) (*Refusal*)

Czy Ty i **CollectionMember** zawarliście związek małżeński?

Tak

Nie

IF (LHI04 = RESPONSE)

CHECK: (((len(LHI04_) = 6)AND(val(substring(LHI04_, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(LHI04_, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(LHI04_, 3, 4)) < 2027)) *[Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]*

ENDIF

IF (LHI05a = ves)

LHI05b_[I] (Date married Partner) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy Ty i **CollectionMember** zawarliście związek małżeński? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

| IF (LHI05b = RESPONSE)

CHECK: (((len(LHI05b_) = 6)AND(val(substring(LHI05b_, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(LHI05b_, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(LHI05b_, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

| ENDIF

ENDIF

LHI06_[I] (Date Partner Born) (DontKnow, Refusal)

Kiedy urodził(-a) się **CollectionMember**? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

LHI07_[I] (Children with Partner) (Refusal)

Czy Ty i **CollectionMember** mieliście jakieś wspólnie dzieci? Prosimy wziąć pod uwagę również dzieci urodzone dzięki dawcy lub surogacji.

Prosimy uwzględnić również dzieci, które zmarły.

Tak

Nie

IF (LHI06 = RESPONSE)

CHECK: (((len(LHI06_) = 6)AND(val(substring(LHI06_, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(LHI06_, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(LHI06_, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

IF (LHI07 = ves)

LHI08_[I] (Number of Children with Partner) (Refusal)

Ile biologicznych dzieci mieliście razem (włącznie z dziećmi urodzonymi dzięki dawcy lub surogacji)?

ENDIF

LHI09_[I] (Adopted children with Partner) (Refusal)

Czy Ty i **CollectionMember** adoptowaliście dzieci?

Tak

Nie

IF (LHI09 = ves)

LHI10_[I] (Number of children Adopted w/ Partner) (Refusal)

Ile dzieci Ty i **CollectionMember** adoptowaliście?

ENDIF

LHI11_[I] (Step Children with Partner) (DontKnow, Refusal)

Czy **CollectionMember** miał(-a) już dzieci z poprzednich związków w chwili, gdy zamieszkaliście razem?

Tak

Nie

IF (LHI11 = ves)

LHI12_[I] (Number of Children Partner had) (Refusal)

Ile dzieci miał(-a) **CollectionMember**?

ENDIF

LHI13_[I] (How Partnership ended) (DontKnow, Refusal)

Jak zakończył się ten związek?

Rozstaliśmy się

Partner(-ka) zmarł(-a)

```

LHI14_[I] (Date Partnership ended) (DontKnow, Refusal)
  Kiedy się to wydarzyło? [MM/RRRR]
  W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.
  MM/RRRR
  Vertical
  99/9999
  STRING[6]

  IF (LHI14 = RESPONSE)
    [ ]
    CHECK: (((len(LHI14_) = 6)AND(val(substring(LHI14_, 1, 2)) <=
    12))AND(val(substring(LHI14_, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(LHI14_, 3,
    4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]
  ENDIF
  IF ((LHI05a = ves)AND(LHI13 = brokeup))
    [ ]
    LHI15a_[I] (Divorced Partner) (DontKnow, Refusal)
      Czy Ty i CollectionMember rozwiedliście się?
      Tak
      Nie

      IF (LHI15a = ves)
        [ ]
        LHI15b_[I] (Date Divorced Partner) (DontKnow, Refusal)
          Kiedy wzięliście rozwód? [MM/RRRR]
          W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.
          MM/RRRR
          Vertical
          99/9999
          STRING[6]

          LHI16_[I] (Who started divorce with Partner) (DontKnow, Refusal)
            Kto wystąpił o rozwód?
            Ja
            Ja i partner(-ka) wspólnie
            Partner(-ka)

            IF (LHI15b = RESPONSE)
              [ ]
              CHECK: (((len(LHI15b_) = 6)AND(val(substring(LHI15b_, 1, 2))
              <= 12))AND(val(substring(LHI15b_, 3, 4)) >
              1900))AND(val(substring(LHI15b_, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź
              numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
LHI17_[I] (Partner was same sex) (Refusal)
  Jaka jest płeć osoby o imieniu CollectionMember?
  Mężczyzna
  Kobieta
  Osoba o innej tożsamości płciowej
  ENDLOOP
ENDIF

LHI18 (Had children outside of cohabitation) (DontKnow, Refusal)
  Czy miałeś(-aś) dzieci z kimś, kto nigdy z Tobą nie mieszkał?
  Tak
  Nie

  IF (LHI18 = ves)
    [ ]
    LHI19 (Number of Children outside of cohabitation) (Refusal)
      Ile dzieci miałeś(-aś) z tą osobą?
      NUMBER [0..10]
  
```

ENDIF

LHI20 (Child count verification) (*DontKnow, Refusal*)

Na podstawie wcześniej dostarczonej informacji przez Ciebie: miałeś(-aś)/masz:
dzieci biologicznych: 0; ,
dzieci adoptowanych: 0; oraz
pasierbów(-ic): 0; . Czy to się zgadza?

Prosimy wziąć pod uwagę również dzieci, które zmarły.

Pasierb(-ica) to dziecko partnera(-ki) (również byłych), ze związków przed poznaniem Ciebie.

Tak

Nie

IF (*LHI20* = no)

LHI21 (*Refusal*)

Sumując, ile biologicznych dzieci masz/miałeś(-aś) (włącznie z dziećmi urodzonymi dzięki dawcy lub surogacji)?

NUMBER [0..20]

LHI22 (*Refusal*)

Sumując, ilu pasierbów i pasierbic masz/miałeś(-aś)?

NUMBER [0..20]

LHI23 (*Refusal*)

Sumując, ile dzieci adoptowałeś(-aś)?

NUMBER [0..20]

ENDIF

IF (*totalchildren* > 0)

LHI24 (Child name) (*Empty*)

Aby ułatwić nam zadanie Ci kilku kolejnych pytań, podaj imiona wszystkich dzieci, zaczynając od najstarszego(-ej).

Możesz wykorzystać w tym celu pseudonimy lub opisy, ponieważ te dane zostaną usunięte z końcem badania.

Imię dziecka

LOOP *I* := 1 TO *totalchildren*

LHI24_[I] (Child name)

Aby ułatwić nam zadanie Ci kilku kolejnych pytań, podaj imiona wszystkich dzieci, zaczynając od najstarszego(-ej).

Możesz wykorzystać w tym celu pseudonimy lub opisy, ponieważ te dane zostaną usunięte z końcem badania.

Imię dziecka

ENDLOOP

LOOP *I* := 1 TO *totalchildren*

LHI25_[I] (Child is alive) (*DontKnow, Refusal*)

Czy **CollectionMember** żyje?

Tak

Nie

LHI26_[I] (Child Type) (*Refusal*)

Wskaż, czy **CollectionMember** to...

Dziecko biologiczne

Adoptowane dziecko

Pasierbica/pasierb

LHI27_[I] (Parent of Child) (*DontKnow, Refusal, Empty*)

Która z wymienionych poniżej osób jest rodzicem dziecka o imieniu

CollectionMember?

Osoba, z którą obecnie jestem w związku

^BLIFEHIST.LHI03_;

^BLIFEHIST.LHI03_;

^BLIFEHIST.LHI03_
 ^BLIFEHIST.LHI03_
 ^BLIFEHIST.LHI03_
 ^BLIFEHIST.LHI03_
 ^BLIFEHIST.LHI03_

Inna osoba

LHI28_[I] (Sex of child) (*Refusal*)

Czy **CollectionMember** to...

Mężczyzna

Kobieta

Osoba o innej tożsamości płciowej

LHI29_[I] (Child Date of Birth) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy urodził(-a) się **CollectionMember**? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (LHI29 = RESPONSE)

CHECK: (((len(LHI29_) = 6)AND(val(substring(LHI29_, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(LHI29_, 3, 4)) > 1900)AND(val(substring(LHI29_, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

IF (LHI25 = no)

LHI30_[I] (Child Date of Death) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy **CollectionMember** zmarł(-a)? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (LHI30 = RESPONSE)

CHECK: (((len(LHI30_) = 6)AND(val(substring(LHI30_, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(LHI30_, 3, 4)) > 1900)AND(val(substring(LHI30_, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

IF (LHI25 = yes)

LHI31_[I] (Child living in same household as respondent) (*Refusal*)

Czy **CollectionMember** mieszka obecnie z Tobą w jednym gospodarstwie domowym?

Tak, zawsze

Tak, przez większość czasu

Tak, czasami

Nie, nigdy

IF ((NOT(LHI31_ = yesa))AND((childage_ < 18)AND(childage_ = RESPONSE)))

LHI32_[I] (Childs usual residency) (*DontKnow, Refusal*)

Gdzie **CollectionMember** mieszka przez resztę czasu?

Z biologicznym rodzicem

Z biologicznym rodzicem i jego/jej partnerem(-ką)

Z dziadkami

Z innymi krewnymi

Z rodzicami adopcyjnymi

Z rodzicami zastępczymi
 W szkole z internatem
 W domu dziecka
 W ośrodku dla młodzieży
 W innym miejscu

LHI33_[I] (Frequency Looking after child) (*Empty*)

Jak często **CollectionMember** jest pod Twoją opieką?
 Vertical

LHI33u_[I] (Frequency Looking after child [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...
 tygodniu
 miesiącu
 roku

LHI34_[I] (Frequency of overnight stay) (*DontKnow, Refusal*)

Przeciętnie ile nocy w tygodniu **CollectionMember** spędza z Tobą?

ENDIF

IF (*childaee* > 14)

LHI35_[I] (Activity Status of child) (*DontKnow, Refusal*)

Które z określeń najlepiej opisuje obecną sytuację na rynku pracy osoby o imieniu **CollectionMember**?

studiujący(-a) lub uczący(-a) się
 pracujący(-a) jako zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia czy powołania itp.
 pracujący(-a) na własny rachunek, czyli prowadzący(-a) własną działalność gospodarczą lub rolniczą
 członek rodziny pomagający w gospodarstwie rolnym lub firmie rodzinnej i niepobierający wynagrodzenia
 bezrobotny(-a)
 na emeryturze
 w służbie mundurowej lub zastępczej
 zajmujący(-a) się domem lub rodziną
 na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim
 na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym
 od dłuższego czasu lub stale chory(-a) lub niepełnosprawny(-a)
 inne

ENDIF

IF (((*LHI31* = *vesa*)OR(*LHI31* = *vesm*))OR(*LHI31* = *vess*))

LHI36_[I] (Limitation or disability of child) (*DontKnow, Refusal*)

Czy **CollectionMember** miał(-a) trudności w wykonywaniu codziennych czynności z powodu problemów zdrowotnych przez co najmniej ostatnich 6 miesięcy?

Czy powiedział(-a)byś, że był(-y) to...

Poważne ograniczenia
 Niezbyt poważne ograniczenia
 Brak ograniczeń

LHI37_[I] (Child health) (*DontKnow, Refusal*)

Jak ogólnie oceniasz stan zdrowia dziecka o imieniu **CollectionMember**?

Bardzo dobrze
 Dobrze
 Tak sobie / ani dobrze, ani źle
 Źle
 Bardzo źle

ENDIF

IF (*LHI31* = *no*)

LHI38_[I] (Child has ever lived in household) (*DontKnow, Refusal*)

Czy **CollectionMember** kiedykolwiek mieszkał(-a) z Tobą przez okres dłuższy niż 3 miesiące?

Tak

Nie

IF (*childaage* > 14)

LHI39a_[I] (Freq meeting child) (*Empty*)

Jak często Ty i **CollectionMember** spotykacie się osobiście?

LHI39au_[I] (How often meeting child [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

tygodniu

miesiącu

roku

LHI39b_[I] (Freq contact child) (*Empty*)

Jak często Ty i **CollectionMember** kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób?

LHI39bu_[I] (How often contact child [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

tygodniu

miesiącu

roku

ENDIF

LHI40_[I] (How long it takes to get to child) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Ile czasu zwykle zajmuje dotarcie z Twojego miejsca zamieszkania do miejsca gdzie **CollectionMember** obecnie mieszka?

Podaj odpowiedź w godzinach i minutach [GG:MM]

--:--

Vertical

00:00

STRING[4]

ENDIF

LHI41_[I] (Relationship satisfaction with child) (*DontKnow, Refusal*)

Jak bardzo jesteś zadowolony(a) ze swoich relacji z dzieckiem o imieniu **CollectionMember**?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z relacji?

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

FERINT (Fertility Intro) (*Empty*)

Sekcja 3/9: O zdrowiu seksualnym i płodności...

Niektóre z pytań zawartych w tej sekcji dotyczą wrażliwych kwestii. Proszę pamiętać, że będą one traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

IF (((((*asex* = female)AND(*age* < 50))OR(((*asex* = male)AND(*partnerage* < 50))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))))OR((*asex* = male)AND(NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))))OR(((*asex* = female)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))AND(*partnerage* < 50)))

FER14 (Intention to have a child in next 3 years) (*Refusal*)

Czy zamierzasz mieć (kolejne) dziecko w ciągu najbliższych 3 lat? Prosimy nie uwzględniać planów adopcyjnych.

Zdecydowanie nie

Prawdopodobnie nie

Nie jestem pewny(-a)

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie tak
 Obecnie spodziewam się dziecka
 IF (NOT(FER14 = dreanant))

FER15 (Intention to have a child at all) (*Refusal*)

Jeżeli nie będziesz mieć dziecka w ciągu najbliższych 3 lat, czy zamierzasz w ogóle mieć (więcej) dzieci?

Zdecydowanie nie
 Prawdopodobnie nie
 Nie jestem pewny(-a)
 Prawdopodobnie tak
 Zdecydowanie tak

ENDIF

IF (NOT(FER15 = defno))

FER16a (Total number of children intended) (*DontKnow, Refusal*)

Ile dzieci (jeszcze) zamierzasz mieć (nie wliczając dzieci już urodzonych ani dzieci, których urodzenia obecnie oczekujesz)?

NUMBER [0..10]

ENDIF

FER16c (General ideal family size) (*DontKnow, Refusal*)

Ogólnie rzecz biorąc, jak sądzisz, jaka jest idealna liczba dzieci w rodzinie?

NUMBER [0..10]

FER16b (Personal ideal family size) (*DontKnow, Refusal*)

Jaka jest dla Ciebie idealna liczba dzieci, jaką chciał(-a)byś mieć?

NUMBER [0..10]

IF (((FER15 = probves)OR(FER15 = defves))OR(FER15 = unsure))

FER17 (Child Gender Preference) (*DontKnow, Refusal*)

Czy wolał(-a)byś, aby Twoje kolejne dziecko było chłopcem, czy dziewczynką?

Chłopcem
 Dziewczynką
 Wszystko jedno

ENDIF

ENDIF

IF (((FER01a = ves)OR(FER01b = ves))OR(FER01c = ves))

FER02 (Pregnancy Expectancy Date) (*DontKnow, Refusal*)

Wcześniej wspominałeś(-aś), że spodziewasz się narodzin dziecka. Na kiedy został wyznaczony termin porodu? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości proszę podać datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

FER03 (Pregnancy Intended) (*DontKnow, Refusal*)

Czy tuż przed obecną ciążą, zamierzałeś(-aś) mieć (kolejne) dziecko?

Tak
 Nie
 Było mi to obojętne

IF (FER02 = RESPONSE)

CHECK: (((len(FER02) = 6)AND(val(substring(FER02, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(FER02, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(FER02, 3, 4)) < 2028)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

IF (NOT(FER03 = no))

FER04 (Pregnancy Timing) (*DontKnow, Refusal*)

Czy obecna ciąża nastąpiła wcześniej niż chciałeś(-aś), później niż chciałeś(-aś), czy w odpowiednim czasie?

Wcześniej

Później

W odpowiednim czasie

| *ENDIF*

ENDIF

IF (((*age* < 50)AND(NOT(*FER01a* = yes)))AND(NOT(*FER01b* = yes)))AND(*hasbiolchildunder15* = ves))

FER04b (Last Pregnancy Intended) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w momencie poczęcia Twojego najmłodszego dziecka zamierzałeś(-aś) mieć (kolejne) dziecko?

Tak

Nie

Było mi to obojętne

IF (NOT(*FER04b* = no))

FER04c (Pregnancy Timing) (*DontKnow, Refusal*)

Czy ta ciąża pojawiła się wcześniej niż chciałeś(-aś), później niż chciałeś(-aś), czy w odpowiednim czasie?

Wcześniej

Później

W odpowiednim czasie

| *ENDIF*

ENDIF

FER04d (Problems conceiving) (*DontKnow, Refusal*)

Czy kiedykolwiek w przeszłości staraliście się z partnerem(-ką) o zajście w ciążę, ale nie udało się przez co najmniej 12 miesięcy?

Tak

Nie

IF (((*asex* = female)AND(*hasbiolchildunder15* = ves))AND(NOT(*FER14* = preanant)))

FER04e (Postpartum) (*DontKnow, Refusal*)

Czy po ostatniej ciąży powróciła Ci już miesiączka?

Tak

Nie

ENDIF

IF (*age* < 50)

| *IF* (((NOT(*FER01a* = ves))AND(NOT(*FER01b* = ves)))AND(NOT(*FER01c* = ves)))

FER05 (Able to have children) (*DontKnow, Refusal*)

Niektóre osoby nie mogą mieć dzieci z przyczyn biologicznych. Czy według Twojej wiedzy możesz mieć (kolejne) dziecko?

Zdecydowanie nie

Prawdopodobnie nie

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie tak

IF ((*FER05* = defnot)OR(*FER05* = drobnot))

FER06 (Sterilized) (*DontKnow, Refusal*)

Czy poddałeś(-aś) się sterylizacji, lub miałeś(-aś) operację, która uniemożliwiłaby posiadanie (kolejnego) dziecka?

Tak
Nie

IF (NOT(FER06 = ves))

FER07_ (Infertility Diagnosis) (*DontKnow, Refusal*)

Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Ciebie (lub osoby, z którą jesteś w związku) przyczynę, dla której nie możecie mieć dzieci? Wybierz wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie do Waszej sytuacji.

SET OF Endometrioza

Zrosty

Zator w jajnikach

Zespół policystycznych jajników (PCOS)

Zapalenie narządów miednicy mniejszej

Brak/nieregularna owulacja

Mała ilość/niska jakość spermy

Mięśniaki macicy

Nie znaleziono przyczyny

Żadne z powyższych

ENDIF

ENDIF

IF (BDEMOGRAPHICS.DEM21 = ves)

FER08 (Partner able to have children) (*DontKnow, Refusal*)

Niektóre osoby nie mogą mieć dzieci z przyczyn biologicznych. Czy według Twojej wiedzy osoba, z którą jesteś w związku, może mieć (kolejne) dziecko?

Zdecydowanie nie

Prawdopodobnie nie

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie tak

IF ((FER08 = defnot)OR(FER08 = probnot))

FER09 (Partner Sterilized) (*DontKnow, Refusal*)

Czy osoba, z którą jesteś w związku poddała się sterylizacji lub przeszła operację, która uniemożliwia posiadanie (kolejnego) dziecka?

Tak

Nie

ENDIF

ENDIF

IF (((NOT((BDEMOGRAPHICS.DEM01 = male)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = male)))AND(NOT((BDEMOGRAPHICS.DEM01 = male)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM21 = no))))AND(NOT(((FER05 = defnot)OR(FER06 = yes))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM01 = female))))

FER10a (Trying to get pregnant) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Ty (lub osoba, z którą jesteś w związku) obecnie próbujesz zajść w ciążę?

Tak

Nie

IF (FER10a = ves)

FER10b (Date started trying to get pregnant) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy zaczęliście starać się o dziecko? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości proszę podać datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (FER10b = RESPONSE)

CHECK: (((len(FER10b) = 6)AND(val(substring(FER10b, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(FER10b, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(FER10b, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

```

|
|   ENDIF
|   ENDIF
|   ENDIF
|   ENDIF
FER11_ (Infertility Treatments) (Nota, NA, DontKnow, Refusal)
Czy Ty (lub osoba, z którą jesteś w związku) kiedykolwiek podjąłeś/podjęłaś (podjęliście)
jakikolwiek działania, aby mieć dziecko? Wybierz wszystkie, które Cię (Was) dotyczą.
SET OF Przyjmowanie leków
Metody ustalające czas owulacji
Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro lub ICSI)
Zabieg operacyjny
Sztuczne zapłodnienie (inseminacja)
Konsultacje z lekarzem
Leczenie innego typu

IF ((NOT(FER01a = ves))AND(NOT(FER01b = ves)))

```



```

FER12_ (Contraception) (Nocontraception, DontKnow, Refusal)
Czy Ty lub osoba, z którą jesteś w związku, stosujesz (stosujecie) obecnie jakieś
metody zapobiegania ciąży? Wybierz wszystkie, które Ciebie (Was) dotyczą.
SET OF Prezerwatywa
Pigułka antykoncepcyjna
Wkładka domaciczna (spirala)
Krażek maciczny/ kapturek dopochwowy
Pianka/krem/ żel/ czopek
Zastrzyki antykoncepcyjne (np. Depo-Provera)
Implanty (np. Norplant)
Persona (kontrola stężenia hormonów w moczu)
Antykoncepcja awaryjna („pigułka dzień po”)
Stosunek przerywany
Metody oparte na biologicznym rytmie płodności
Pierścień dopochwowy
Kobieca prezerwatywa
Plastry antykoncepcyjne
Inna metoda

```

```

ENDIF

```

```

IF (haspartner = ves)

```



```

FER29 (Contraception Autonomy) (DontKnow, Refusal, NA)
Kto zwykle podejmuje decyzję odnośnie używania antykoncepcji?
Zawsze ja
Zwykle ja
Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
Zwykle osoba, z którą jestem w związku
Zawsze osoba, z którą jestem w związku
Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

```

```

ENDIF

```

```

ENDIF

```

```

FER13 (Had intercourse in the last 4 weeks) (DontKnow, Refusal)
Czy współżyłeś(-aś) seksualnie w przeciągu ostatnich 4 tygodni?
Tak
Nie

```

```

IF (aag < 50)

```



```

IF (haspartner = ves)

```



```

FER28 (Sexual Autonomy) (DontKnow, Refusal, NA)

```

Czy możesz odmówić osobie, z którą jesteś w związku, jeśli nie chcesz z nim/nią współżyć?

Tak

Nie

ENDIF

ENDIF

IF (*asex* = female)

FER21 (Age of first menstruation) (*DontKnow, Refusal, NA*)

W jakim wieku dostałaś pierwszej miesiączki?

NUMBER [0..50]

FER24 (Age starting menopause) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Ile lat miałaś, gdy zaczęła się u Ciebie menopauza? Jeśli jeszcze się nie zaczęła, proszę wybrać "nie dotyczy".

NUMBER [0..79]

ENDIF

IF (*asex* = male)

FER22 (Age of voice breaking) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Ile lat miałeś, kiedy zaczęła się u Ciebie mutacja głosu?

NUMBER [0..50]

ENDIF

FER23 (Age of first intercourse) (*DontKnow, Refusal, NA*)

W którym roku życia rozpocząłeś(-ęłaś) współżycie seksualne? Jeśli jeszcze nie współżyłeś(-aś) proszę wybrać "nie dotyczy".

NUMBER [0..50]

IF (((((*asex* = female)AND(*age* < 50))OR(((*asex* = male)AND(*partnerage* < 50))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))))OR((*asex* = male)AND(NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))))OR(((*asex* = female)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))AND(*partnerage* < 50)))

FER30 (Miller Intro) (*Empty*)

Wskaż, jak ważne są dla Ciebie osobiście poniższe powody decyzji o posiadaniu dziecka:

FER30a (JoysPBI) (*DontKnow, Refusal*)

Silny instynkt macierzyński/ojcowski

W ogóle nie jest ważny

Raczej nie jest ważny

Nie jest ani ważny, ani nieważny

Raczej jest ważny

Jest bardzo ważny

FER30b (TradPar1) (*DontKnow, Refusal*)

Dziecko sprawia, że związek rodziców staje się silniejszy

W ogóle nie jest ważny

Raczej nie jest ważny

Nie jest ani ważny, ani nieważny

Raczej jest ważny

Jest bardzo ważny

FER30c (TradPar2) (*DontKnow, Refusal*)

Rodzicielstwo oznacza realizację wartości religijnych dotyczących rodziny

W ogóle nie jest ważny

Raczej nie jest ważny

Nie jest ani ważny, ani nieważny

Raczej jest ważny

Jest bardzo ważny

FER30d (FeelNaC) (*DontKnow, Refusal*)

Rodzicielstwo daje szczęście na całe życie

W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30e (InstVoC) (*DontKnow, Refusal*)

Dziecko jest potwierdzeniem płodności rodziców
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30f (SatChR) (*DontKnow, Refusal*)

Kierowanie rozwojem dziecka i uczenie go przynosi wiele satysfakcji
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30_2 (Miller Addit) (*Empty*)

Wskaż, jak ważne są dla Ciebie osobiście poniższe powody decyzji o nieposiadaniu dziecka:

FER30g (DiscPaC) (*DontKnow, Refusal*)

Ciąża i poród dziecka są obciążające dla kobiety
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30h (FaWPar) (*DontKnow, Refusal*)

Poczucie odpowiedzialności za dziecko jest dużym obciążeniem
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30i (NegChC1) (*DontKnow, Refusal*)

Wychowywanie dziecka ogranicza rodzicom możliwość zajmowania się innymi rzeczami
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30j (NegChC2) (*DontKnow, Refusal*)

Wychowywanie dziecka wymaga ogromnego nakładu czasu i energii
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30k (NegChC3) (*DontKnow, Refusal*)

Wychowywanie dziecka jest trudne do pogodzenia z pracą zawodową
 W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER30l (ParStr) (*DontKnow, Refusal*)

Posiadanie dziecka zwiększa napięcie w relacjach między rodzicami

W ogóle nie jest ważny
 Raczej nie jest ważny
 Nie jest ani ważny, ani nieważny
 Raczej jest ważny
 Jest bardzo ważny

FER31_2601 (Parenthood intro [PL]) (*Empty*)

W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:

FER31a_2601 (Joy and worries [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Uważam, że rodzicielstwo przynosi wiele radości, ale również liczne troski.

Zdecydowanie się nie zgadzam
 Nie zgadzam się
 Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 Zgadzam się
 Zdecydowanie się zgadzam

FER31b_2601 (Mixed feelings about child [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy myślę o posiadaniu w przyszłości (kolejnego) dziecka, mam mieszane uczucia.

Zdecydowanie się nie zgadzam
 Nie zgadzam się
 Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 Zgadzam się
 Zdecydowanie się zgadzam

FER31c_2601 (Conflict head and heart [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Rozważając perspektywę posiadania (kolejnego) dziecka w bliskiej przyszłości, czuję konflikt między „sercem” a „rozumem”.

Zdecydowanie się nie zgadzam
 Nie zgadzam się
 Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 Zgadzam się
 Zdecydowanie się zgadzam

ENDIF

HHDINT (HH Grid Intro) (*Empty*)

Sekcja 4/9: O Twoim gospodarstwie domowym...

Kolejne pytania dotyczą wszystkich osób mieszkających w Twoim gospodarstwie domowym.

HHD01a (Other Household Members) (*Refusal*)

Czy w Twoim gospodarstwie domowym mieszka z Tobą ktoś inny (nie licząc osoby, z którą jesteś w związku i biologicznych, adoptowanych dzieci lub pasierbów(-ic))?

Weź pod uwagę również osoby, które są członkami gospodarstwa domowego tylko okresowo.

Tak
 Nie

IF (HHD01a = ves)

HHD01b (Number of Other Household Members) (*DontKnow, Refusal*)

Ile tych dodatkowych osób mieszka w Twoim gospodarstwie domowym (nie licząc osoby, z którą jesteś w związku i biologicznych, adoptowanych dzieci lub pasierbów(-ic))?

NUMBER [0..20]

ENDIF

IF ((HHD01a = ves)AND(NOT((HHD01b = DontKnow)OR(HHD01b = Refusal))))

HHD02 (Name of HH Member) (*Empty*)

Aby ułatwić nam zadanie Ci kilku kolejnych pytań, podaj imiona wszystkich tych osób. Możesz wykorzystać w tym celu pseudonimy lub opisy, ponieważ te dane zostaną usunięte z końcem badania.

Imię członka gospodarstwa domowego

LOOP I := 1 TO HHD01b

HHD02_[I] (Name of HH Member)

Aby ułatwić nam zadanie Ci kilku kolejnych pytań, podaj imiona wszystkich tych osób. Możesz wykorzystać w tym celu pseudonimy lub opisy, ponieważ te dane zostaną usunięte z końcem badania.

Imię członka gospodarstwa domowego

ENDLOOP

LOOP I := 1 TO HHD01b

HHD03_[I] (Temporary Away HH Member) (*DontKnow, Refusal*)

Czy **CollectionMember** jest czasowo nieobecny(-a), bo np. jest w podróży służbowej, uczy się w szkole i mieszka w innym miejscu, uczy się w szkole z internatem, na uniwersytecie, jest w szpitalu lub gdzieś indziej?

Tak

Nie

HHD04_[I] (HH Member Relationship to R) (*DontKnow, Refusal*)

W jakiej relacji z Tobą pozostaje **CollectionMember** ? Jest to...

Rodzic biologiczny

Macocha/ojczym, rodzic adopcyjny, rodzic zastępczy

Rodzic biologiczny osoby, z którą jestem w związku

Macocha/ojczym, rodzic adopcyjny, rodzic zastępczy osoby, z którą jestem w związku

Przybrane dziecko

Wnuczek/wnuczka lub prawnuczek/prawnuczka (mój lub osoby, z którą jestem w związku)

(Pra)dziadek lub (pra)babcia (mój lub osoby, z którą jestem w związku)

Brat/siostra

Brat/siostra osoby, z którą jestem w związku

Dziecko osoby, z którą jestem w związku

Mój inny krewny

Inny krewny osoby, z którą jestem w związku

Przyjaciel/przyjaciółka, znajomy(-a)

Inna osoba

HHD05_[I] (Sex of HH Member) (*Refusal*)

Czy **CollectionMember** to...

Mężczyzna

Kobieta

Osoba o innej tożsamości płciowej

HHD06_[I] (HH Member DoB) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy urodził(-a) się **CollectionMember**? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

HHD07_[I] (Activity of HH Member) (*DontKnow, Refusal*)

Która z wymienionych opcji najlepiej opisuje to, czym głównie zajmuje się **CollectionMember** ?

studiujący(-a) lub uczący(-a) się

pracujący(-a) jako zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia czy powołania itp.

pracujący(-a) na własny rachunek, czyli prowadzący(-a) własną działalność gospodarczą lub rolniczą

członek rodziny pomagający w gospodarstwie rolnym lub firmie rodzinnej i

niepobierający wynagrodzenia

bezrobotny(-a)

na emeryturze

w służbie mundurowej lub zastępczej

zajmujący(-a) się domem lub rodziną

na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim

na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym

od dłuższego czasu lub stale chory(-a) lub niepełnosprawny(-a)

inne

HHD08_[I] (Relationship to R of HH Member) (*DontKnow, Refusal*)

Jak bardzo jesteś zadowolony(-a) ze swojej relacji z osobą o imieniu **CollectionMember**?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z tej relacji?

HHD09_[I] (Disability of HH Member) (*DontKnow, Refusal*)

Czy **CollectionMember** ma ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności (np. trudności ze wstawaniem z łóżka, myciem się, samodzielnym jedzeniem lub chodzeniem do pracy), wynikające z problemów zdrowotnych i trwające od co najmniej 6 miesięcy?

Poważne ograniczenia

Niezbyt poważne ograniczenia

Brak ograniczeń

IF (HHD06 = RESPONSE)

CHECK: (((len(HHD06_) = 6)AND(val(substring(HHD06_, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(HHD06_, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(HHD06_, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

IF (corespartner = 1)

HHD11 (Household Tasks Intro) (*Empty*)

Następne pytania dotyczą tego, kto co robi w Twoim gospodarstwie domowym. Wskaż, kto w gospodarstwie domowym wykonuje poniższe czynności.

HHD11a (Household Tasks: preparing meals) (*DontKnow, Refusal*)

Przygotowuje codziennie posiłki

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD11b (Household Tasks: vacuuming) (*DontKnow, Refusal*)

Sprząta mieszkanie

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD11c (Household Tasks: doing laundry) (*DontKnow, Refusal*)

Robi pranie

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD11d (Household Tasks: small repairs) (*DontKnow, Refusal*)

Wykonuje drobne naprawy w domu i wokół domu

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD11e (Household Tasks: finances) (*DontKnow, Refusal*)

Płaci rachunki i prowadzi rozliczenia domowe

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD11f (Household Tasks: social) (*DontKnow, Refusal*)

Organizuje życie towarzyskie

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD12 (Household Tasks Satisfaction) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) z podziału obowiązków domowych między Tobą a osobą, z którą jesteś w związku?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z podziału obowiązków domowych?

NUMBER [0..10]

IF (*hasvounachild* = ves)

HHD13 (Childcare Tasks Intro) (*Empty*)

Kolejne stwierdzenia dotyczą różnych zadań, które trzeba wykonać, mieszkając razem z dziećmi/mając dzieci. Proszę wskazać, kto w Twoim gospodarstwie domowym wykonuje te czynności?

HHD13a (Childcare Tasks: dressing) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Ubiera dzieci lub sprawdza, czy są odpowiednio ubrane

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zwykle ktoś inny

Dzieci zajmują się tym same

HHD13b (Childcare Tasks: stay with ill children) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Pozostaje z dziećmi w domu, gdy są chore

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zwykle ktoś inny

Dzieci zajmują się tym same

HHD13c (Childcare Tasks: playing with children) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Bawi się z dziećmi i/lub spędza z nimi wolny czas

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zwykle ktoś inny

Dzieci zajmują się tym same

HHD13e (Childcare Tasks: putting children to bed) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Kładzie dzieci do łóżka

Zawsze ja
 Zwykle ja
 Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
 Zwykle osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze lub zwykle ktoś inny
 Dzieci zajmują się tym same
 IF (*childover6* = ves)

HHD13d (Childcare Tasks: homework) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Pomaga dzieciom w nauce
 Zawsze ja
 Zwykle ja
 Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
 Zwykle osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze lub zwykle ktoś inny
 Dzieci zajmują się tym same

ENDIF

HHD14 (Childcare Tasks Satisfaction) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) z podziału obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem pomiędzy Tobą a osobą, z którą jesteś w związku?
 Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z podziału obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem?

NUMBER [0..10]

ENDIF

HHD15 (Decision Making Intro) (*Empty*)

Następne 4 pytania dotyczą decyzji, kto w Twoim gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w następujących kwestiach.

HHD15a (Decision Making: routine purchases) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Zwykle zakupy dla gospodarstwa domowego
 Zawsze ja
 Zwykle ja
 Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
 Zwykle osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD15b (Decision Making: expensive purchases) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Okazjonalne droższe zakupy dla gospodarstwa domowego
 Zawsze ja
 Zwykle ja
 Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
 Zwykle osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD15c (Decision Making: time spent working) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Odnosnie do czasu, jaki możesz przeznaczyć na pracę zawodową
 Zawsze ja
 Zwykle ja
 Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
 Zwykle osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD15d (Decision Making: time partner spends working) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Odnosnie do czasu, jaki może przeznaczyć na pracę zawodową osoba, z którą jesteś w związku

Zawsze ja
 Zwykle ja
 Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku
 Zwykle osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze osoba, z którą jestem w związku
 Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

HHD16 (How income is organized) (*DontKnow, Refusal*)

Jak Ty i osoba, z którą jesteś w związku, zarządzacie Waszymi dochodami?
 Które stwierdzenie pasuje najlepiej?

Ja zarządzam całością pieniędzy i daję część osobie, z którą jestem w związku
 Osoba, z którą jestem w związku, zarządza całością pieniędzy i daje mi ich część
 Wszystkie pieniądze trafiają do wspólnego budżetu i gospodarujemy nimi razem
 Każde z nas dokłada się do wspólnych wydatków, a resztę pieniędzy zatrzymujemy dla siebie
 Każdy trzyma swoje pieniądze oddzielnie
 Inne

HHD17 (How expenses are organized) (*DontKnow, Refusal*)

W jaki sposób Ty i osoba, z którą jesteś w związku zarządzacie Waszymi wspólnymi wydatkami (np. czynsz, jedzenie itp.)?

Ja płacę za wszystko
 Osoba, z którą jestem w związku płaci za wszystko
 Płacimy wspólnie w przybliżeniu po równo
 Płacimy wspólnie, proporcjonalnie od naszych dochodów osobistych
 Część z nich płacimy wspólnie, ale nie ma sztywnych reguł

ENDIF

IF (*hasvounachild* = *ves*)**HHD18** (Regular help with childcare) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywałeś(-aś) regularnie pomoc w opiece nad dziećmi od krewnych, przyjaciół lub innych osób, dla których opieka nad dziećmi nie jest ich podstawową pracą zawodową?

Tak
 Nie

IF (*HHD18* = *ves*)**HHD19_** (Regular help with childcare: People) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Kto pomagał Ci regularnie w opiece nad dziećmi?
 Uwzględnić tylko osoby, dla których opieka nad dziećmi nie jest ich podstawową pracą zawodową.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn
 Córka
 Pasierb
 Pasierbica
 Matka
 Ojciec
 Macocha
 Ojczym
 Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku
 Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku
 Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku
 Wnuk/wnuczka
 Siostra
 Brat
 Osoba, z którą córka jest w związku
 Osoba, z którą syn jest w związku
 Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku
 Inny krewny
 Przyjaciel/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka
 Inna osoba

HHD20 (Regular help with childcare: Frequency) (*Empty*)

Jak często otrzymywałeś(-aś) pomoc w opiece nad dziećmi?

NUMBER [0..10000]

HHD20u (Regular help with childcare: Frequency [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal, NA*)

godzin w ...

tygodniu

miesiącu

roku

HHD21 (Regular help with childcare: Paid) (*DontKnow, Refusal*)

Czy któraś z tych osób otrzymała zapłatę za udzieloną pomoc?

Tak

Nie

ENDIF

HHD22 (Regular help with child care (institutional / from whom caring for children is a job)) (*DontKnow, Refusal*)

Czy jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, korzystasz regularnie z: dziennej placówki opieki dla dzieci do lat 3, żłobka lub przedszkola, świetlicy, samodzielnie zorganizowanej grupy opieki nad dziećmi, opiekunki lub innej instytucjonalnej oraz płatnej formy opieki?

Tak

Nie

IF (HHD22 = ves)

HHD23_ (Childcare providers) (*DontKnow, Refusal, Empty*)

Wymień wszystkie formy opieki na dziećmi, z których regularnie korzystasz.

SET OF Opiekun(-ka)

Placówka dziennej opieki dla dzieci do lat 3 (inna niż żłobek)

Żłobek lub przedszkole

Świetlica lub inna placówka opieki dla dzieci w wieku szkolnym

Samodzielnie zorganizowana grupa opieki nad dziećmi

Inna instytucjonalna forma opieki

HHD24 (Cost of Childcare) (*Empty*)

Ile, jeśli w ogóle, wydaje się zwykle w Twoim gospodarstwie domowym na opiekę nad dziećmi (np. na żłobek, przedszkole, opiekunkę)?

NUMBER [0..9999999]

HHD24u (Cost of Childcare [UNIT]) (*DontKnow, Refusal*)

w...

tygodniu

miesiącu

roku

ENDIF

ENDIF

HHD24a (Regularly pay for housework help) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Twoje gospodarstwo domowe płaci komuś regularnie za pomoc w pracach domowych?

Tak

Nie

HHD25 (Helped others with childcare) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomagałeś(-aś) innym osobom w opiece nad dziećmi?

Jeśli opieka nad dziećmi jest Twoją pracą, weź pod uwagę jedynie pomoc udzielaną poza tą działalnością zawodową.

Tak

Nie

IF (HHD25 = ves)

HHD26_ (Helped others with childcare) (*DontKnow, Refusal*)

Kim była osoba, której udzielałeś(-aś) tej pomocy? Wybierz wszystkie odpowiedzi, które pasują.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb
 Pasierbica
 Matka
 Ojciec
 Macocha
 Ojczym
 Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku
 Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku
 Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku
 Wnuk/wnuczka
 Siostra
 Brat
 Osoba, z którą córka jest w związku
 Osoba, z którą syn jest w związku
 Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku
 Inny krewny
 Przyjaciel/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka
 Inna osoba

ENDIF

HHD28 (Regular help with household tasks) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywałeś(-aś) regularnie pomoc w obowiązkach domowych od osób, dla których prace te nie są aktywnością zawodową?

Obowiązki domowe obejmują takie czynności, jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie domu, robienie prania, wykonywanie drobnych napraw w domu i wokół niego, płacenie rachunków i prowadzenie księgowości domowej.

Tak

Nie

IF (HHD28 = ves)

HHD29_ (Regular help with household tasks) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Kto pomaga Ci **regularnie** w obowiązkach domowych?

Uwzględnić tylko osoby, dla których te obowiązki domowe nie są pracą zawodową.

Obowiązki domowe obejmują takie czynności, jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie domu, robienie prania, wykonywanie drobnych napraw w domu i wokół niego, płacenie rachunków i prowadzenie księgowości domowej.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocha

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku

Osoba, z którą syn jest w związku

Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku

Inny krewny

Przyjaciel/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka

Inna osoba

ENDIF

HHD35 (Given help with household tasks) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy **regularnie** pomagałeś(-aś) w pracach domowych osobom spoza swojego gospodarstwa domowego? Jeżeli Twoją pracą zawodową jest zajmowanie się domem kogoś innego, należy wziąć pod uwagę jedynie pomoc udzieloną poza zajęciami zawodowymi.

Obowiązki domowe obejmują takie czynności, jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie domu,

robienie prania, wykonywanie drobnych napraw w domu i wokół niego, płacenie rachunków i prowadzenie księgowości domowej.

Tak

Nie

IF (HHD35 = ves)

HHD36_ (Given help with household tasks: People) (*DontKnow, Refusal*)

Kim była osoba, której udzieliłeś(-aś) tej pomocy? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które pasują.

Obowiązki domowe obejmują takie czynności, jak przygotowywanie posiłków, sprząatanie domu, robienie prania, wykonywanie drobnych napraw w domu i wokół niego, płacenie rachunków i prowadzenie księgowości domowej.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocha

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku

Osoba, z którą syn jest w związku

Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku

Inny krewny

Przyjaciół/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka

Inna osoba

ENDIF

GENINT (Generations Intro) (*Empty*)

Sekcja 5/9: O Twoim pochodzeniu i dzieciństwie...

W tej sekcji zadamy kilka pytań dotyczących Twoich rodziców i dzieciństwa.

IF (mumcores = no)

GEN01 (Biological Mother still alive) (*Refusal*)

Czy Twoja biologiczna matka żyje?

Tak, żyje

Nie, już nie żyje

Nie wiem czy żyje

Nie wiem nic o swojej biologicznej matce

ENDIF

IF (dadcores = no)

GEN02 (Biological Father still alive) (*Refusal*)

Czy Twój biologiczny ojciec żyje?

Tak, żyje

Nie, już nie żyje

Nie wiem czy żyje

Nie wiem nic o swoim biologicznym ojcu

ENDIF

IF (((mumcores = no)AND(dadcores = no))AND(GEN02 = ves))AND(GEN01 = ves))

GEN03 (Parents live together) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Twoi rodzice mieszkają razem?

Tak
Nie

ENDIF

IF (*mumcores* = no)

GEN09 (Date of Mothers Birth) (*DontKnow, Refusal*)
Kiedy urodziła się Twoja matka? [MM/RRRR]
W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.
MM/RRRR
Vertical
99/9999
STRING[6]

IF (*GEN09* = RESPONSE)

CHECK: (((len(*GEN09*) = 6)AND(val(substring(*GEN09*, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(*GEN09*, 3, 4)) > 1870))AND(val(substring(*GEN09*, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

IF (*GEN01* = no)

GEN10 (Date of Mothers Death) (*DontKnow, Refusal*)
Kiedy zmarła Twoja matka? [MM/RRRR]
W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.
MM/RRRR
Vertical
99/9999
STRING[6]

IF (*GEN10* = RESPONSE)

CHECK: (((len(*GEN10*) = 6)AND(val(substring(*GEN10*, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(*GEN10*, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(*GEN10*, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

GEN11 (Is mother born in the country) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Twoja matka urodziła się w Polsce?

Tak
Nie

IF (*GEN11* = no)

GEN12 (Mothers country of birth) (*DontKnow, Refusal*)
W jakim kraju się urodziła?
Wpisz (kilka pierwszych liter) kraju, a następnie wybierz z listy poprzez kliknięcie.
Jeżeli kraj urodzenia nie jest wymieniony ze względu na zmiany granic międzynarodowych, wybierz nazwę kraju, w którym obecnie znajduje się miejsce urodzenia.
STRING

JOBCODER: Cntfile3

ENDIF

IF ((*GEN01* = ves)AND(*mumcores* = no))

GEN15a (Freq of meeting with Mother) (*Empty*)
Jak często widzisz się z matką osobiście?
NUMBER [0..365]

GEN15au (Freq of meeting with Mother [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)
razy w...
tygodniu
miesiącu

roku

GEN15b (Freq of contact with Mother) (*Empty*)

Jak często masz kontakt z matką telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób?

NUMBER [0..365]

GEN15bu (Freq of contact with Mother [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

tygodniu

miesiącu

roku

GEN16 (Satisfaction with the relationship with Mother) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) ze swoich relacji z matką?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z tej relacji?

NUMBER [0..10]

ENDIF

IF (*dadcores* = no)**GEN23** (Date of Fathers Birth) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy urodził się Twój ojciec? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (*GEN23* = RESPONSE)

CHECK: (((len(*GEN23*) = 6)AND(val(substring(*GEN23*, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(*GEN23*, 3, 4)) > 1870))AND(val(substring(*GEN23*, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

IF (*GEN02* = no)**GEN24** (Date of Fathers death) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy zmarł Twój ojciec? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (*GEN24* = RESPONSE)

CHECK: (((len(*GEN24*) = 6)AND(val(substring(*GEN24*, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(*GEN24*, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(*GEN24*, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

GEN25 (Is father born in [COUNTRY]) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Twój ojciec urodził się w Polsce?

Tak

Nie

IF (*GEN25* = no)**GEN26** (Fathers Country of Birth) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim kraju się urodził?

Wpisz (kilka pierwszych liter) kraju, a następnie wybierz z listy poprzez kliknięcie.

Jeżeli kraj urodzenia nie jest wymieniony ze względu na zmiany granic międzynarodowych, wybierz nazwę kraju, w którym obecnie znajduje się to miejsce.

STRING

JOB CODER: Cntfile4

ENDIF

IF ((GEN02 = ves)AND(dadcores = no))

GEN29a (Freq of meeting with Father) (*Empty*)

Jak często widzisz się z ojcem osobiście?

Vertical

NUMBER [0..365]

GEN29au (Time Unit Freq of Meeting with Father [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

Vertical

tygodniu

miesiącu

roku

GEN29b (Freq of contact with Father) (*Empty*)

Jak często masz kontakt z ojcem telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób?

NUMBER [0..365]

GEN29bu (Time Unit Freq of contact with Father [UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal*)

razy w...

tygodniu

miesiącu

roku

GEN30 (Satisfaction with the relationship with Father) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) ze swoich relacji z ojcem?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z tej relacji?

NUMBER [0..10]

ENDIF

GEN37a (Biological parents married) (*DontKnow, Refusal*)

Zadamy Ci kilka pytań dotyczących Twego domu rodzinnego i dzieciństwa. Czy Twoi biologiczni rodzice zawarli związek małżeński?

Tak

Nie

IF (GEN37a = ves)

GEN37 (Date of parents marriage) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy zawarli związek małżeński? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (GEN37 = RESPONSE)

CHECK: (((len(GEN37) = 6)AND(val(substring(GEN37, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(GEN37, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(GEN37, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

GEN38a (Biological parents Broke Up) (*DontKnow, Refusal*)

Czy związek Twoich rodziców kiedykolwiek się rozpadł?

Tak

Nie

Nie dotyczy, nigdy nie byli razem

IF (GEN38a = ves)

GEN38b (Date of parents break up) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy miało to miejsce? [MM/RRRR]

Jeśli Twoi rodzice po rozstaniu lub rozwodzie wracali do siebie – podaj datę pierwszego rozstania. W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (GEN38b = RESPONSE)

CHECK: (((len(GEN38b) = 6)AND(val(substring(GEN38b, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(GEN38b, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(GEN38b, 3, 4)) < 2027)) [*Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)*]

ENDIF

ENDIF

GEN39a (Number of Brothers) (*DontKnow, Refusal*)

Ilu masz braci? Wliczając tych, którzy nie żyją.

NUMBER [0..20]

GEN39b (Number of Sisters) (*DontKnow, Refusal*)

Ile masz sióstr? Wliczając te, które nie żyją.

NUMBER [0..20]

IF (GEN39aGEN39b > 0)

GEN40 (Birth order of siblings) (*DontKnow, Refusal*)

Ilu spośród Twoich braci i sióstr jest starszych od Ciebie (uwzględniając rodzeństwo, które zmarło)?

NUMBER [0..20]

ENDIF

GEN41a (Year mother's first birth) (*DontKnow, Refusal*)

W którym roku Twoja biologiczna matka urodziła pierwsze dziecko?

RRRR

Vertical

NUMBER [1900..2030]

GEN41b (Year father's first birth) (*DontKnow, Refusal*)

W którym roku Twój biologiczny ojciec miał pierwsze dziecko?

RRRR

Vertical

NUMBER [1900..2030]

GEN42 (Lived as a child) (*DontKnow, Refusal*)

Gdzie mieszkałeś(-aś) przez większość czasu do 15 roku życia?

W Polsce

Za granicą

IF (GEN42 = incountrv)

GEN43 (Region where living during childhood until age 15) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim województwie mieszkałeś(-aś)?

Jeżeli województwo zamieszkania nie jest wymienione ze względu na obecnie inny podział administracyjny Polski, wybierz województwo, w którym teraz znajduje się to miejsce.

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie
 Podkarpackie
 Podlaskie
 Pomorskie
 Śląskie
 Świętokrzyskie
 Warmińsko-mazurskie
 Wielkopolskie
 Zachodniopomorskie

ENDIF

IF (GEN42 = abroad)

GEN44a (Country where living during childhood until age 15) (*DontKnow, Refusal*)

W jakim kraju mieszkałeś(-aś)?

Wpisz (kilka pierwszych liter) kraju, a następnie wybierz z listy poprzez kliknięcie.

Jeżeli kraj urodzenia nie jest wymieniony ze względu na zmiany granic międzynarodowych, wybierz nazwę kraju, w którym obecnie znajduje się to miejsce.

STRING

JOB CODER: Cntfile5

ENDIF

IF (GEN42 = incountrv)

GEN44b (Lived abroad for more than a year) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w dzieciństwie, to znaczy do 15 roku życia, mieszkałeś(-aś) za granicą przez co najmniej 3 miesiące?

Tak

Nie

ENDIF

GEN45 (With both biological parents during childhood until age 15) (*DontKnow, Refusal*)

Czy do 15 roku życia mieszkałeś(-aś) przez większość czasu z obojgiem swoich rodziców biologicznych?

Tak

Nie

IF (GEN45 = no)

GEN46 (With whom R lived until age 15) (*DontKnow, Refusal*)

Z kim mieszkałeś(-aś) przez większość czasu do 15 roku życia?

Tylko z matką biologiczną

Tylko z ojcem biologicznym

Z matką biologiczną i ojczymem

Z ojcem biologicznym i macochą

Z dziadkiem i/lub babką

Z innym(-i) krewnym(-i)

Z rodzicem(-ami) adopcyjnym(-i)

Z rodzicem(-ami) zastępczym(-i)

W szkole z internatem

W domu dziecka

W ośrodku dla młodzieży

Z innymi osobami

ENDIF

GENINT2 (Generations Intro2) (*Empty*)

Kolejne kilka pytań dotyczy rodziców (w tym rodziców przybranych i zastępczych), z którymi mieszkałeś(-aś) przez większość czasu do ukończenia 15 roku życia.

GEN47 (Quality of relationship between parents until age 15) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Jak ogólnie układały się relacje między Twoimi rodzicami do momentu, gdy ukończyłeś(-aś) 15 lat?

Oceń w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza "bardzo źle", a 10 - "doskonale". Dotyczy to relacji rodziców (biologicznych lub przybranych, zastępczych), z którymi mieszkałeś(-aś) przez większość czasu.

Vertical

NUMBER [0..10]

GEN48 (Fathers Occupation when R was age 15 (see code ISCO)) (*HomeM, DontKnow, Refusal, NA*)

Jaki zawód wykonywał Twój ojciec, kiedy miałeś(-aś) 15 lat?

Jeżeli przez większość dzieciństwa mieszkałeś(-aś) z ojczymem/ojcem zastępczym, wskaż jego zawód. Wpisz zawód ojca i wybierz najbardziej odpowiednią opcję z listy.

STRING

JOB CODER: OccFile1

GEN49 (Fathers highest education level (see code ISCED)) (*DontKnow, Refusal*)

Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia ukończonego przez Twojego ojca?

Jeżeli przez większość dzieciństwa mieszkałeś(-aś) z ojczymem/ojcem zastępczym, wskaż jego poziom wykształcenia.

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

Podstawowe ukończone

Gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe/ branżowe

Średnie (w tym średnie zawodowe)

Policealne

Studia krótkiego cyklu (np. kolegium językowe, pracowników służb społecznych itp.)

Studia licencjackie, inżynierskie i równorzędne

Studia podyplomowe, magisterskie i równorzędne

Studia doktoranckie i równorzędne

GEN50 (Mothers Occupation when R was age 15 (see code ISCO)) (*HomeF, DontKnow, Refusal, NA*)

Jaki zawód wykonywała Twoja matka, kiedy miałeś(-aś) 15 lat?

Wpisz zawód matki i wybierz najbardziej odpowiednią opcję z listy. Jeżeli przez większość dzieciństwa mieszkałeś(-aś) z macochą/matką zastępczą, wskaż jej zawód.

STRING

JOB CODER: OccFile2

GEN51 (Mothers highest education level (see code ISCED)) (*DontKnow, Refusal*)

Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia ukończonego przez Twoją matkę?

Jeżeli przez większość dzieciństwa mieszkałeś(-aś) z macochą/matką zastępczą, wskaż jej poziom wykształcenia.

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

Podstawowe ukończone

Gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe/ branżowe

Średnie (w tym średnie zawodowe)

Policealne

Studia krótkiego cyklu (np. kolegium językowe, pracowników służb społecznych itp.)

Studia licencjackie, inżynierskie i równorzędne

Studia podyplomowe, magisterskie i równorzędne

Studia doktoranckie i równorzędne

IF ((*mumcores* = ves)OR(*dadcores* = ves))

GEN52 (Ever lived separately from parents) (*DontKnow, Refusal*)

Czy mieszkałeś(-aś) kiedykolwiek bez rodziców (innych opiekunów prawnych) przez przynajmniej 3 miesiące?

Tak

Nie

ENDIF

IF ((*GEN52* = ves)OR((*mumcores* = no)AND(*dadcores* = no)))

GEN52a (Date started living separately from parents) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy po raz pierwszy zamieszkałeś(-aś) bez rodziców (innych opiekunów prawnych) na przynajmniej 3 miesiące? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (GEN52a = RESPONSE)

CHECK: (((len(GEN52a) = 6)AND(val(substring(GEN52a, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(GEN52a, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(GEN52a, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

IF (((GEN52 = no)OR(mumcores = ves))OR(dadcores = ves))

GEN53 (Intention to start living separately from parents) (Refusal)

Czy zamierzasz zamieszkać bez rodziców w ciągu najbliższych 3 lat?

Zdecydowanie nie

Prawdopodobnie nie

Nie jestem pewny(-a)

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie tak

ENDIF

GEN54 (Number of Grandparents Alive) (DontKnow, Refusal)

Ile Twoich babć i dziadków żyje?

NUMBER [0..10]

IF (totalchildren > 0)

GEN55 (Has grandchild) (DontKnow, Refusal)

Czy masz wnuki?

Tak

Nie

ENDIF

IF (GEN55 = ves)

GEN56 (Number of Grandchildren) (DontKnow, Refusal)

Ile masz wnucząt?

NUMBER [1..99]

GEN57 (When oldest grandchild was born) (DontKnow, Refusal)

Kiedy urodził(-a) się Twój/Twoja najstarszy(-a) wnuk/wnuczka? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (GEN57 = RESPONSE)

CHECK: (((len(GEN57) = 6)AND(val(substring(GEN57, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(GEN57, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(GEN57, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

GEN58 (Any regular help needed in personal care) (DontKnow, Refusal)

Kolejne kilka pytań dotyczy otrzymywania i udzielania różnych form pomocy. Zaczniemy od Twojego stanu zdrowia. Czy potrzebujesz regularnej pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych, takich jak ubieranie się, kąpiel lub prysznic, jedzenie, wstawanie z łóżka lub kładzenie się do niego, oraz korzystanie z toalety?

Tak

Nie

IF (GEN58 = ves)

GEN59 (Persons in HH who helped with care) (DontKnow, Refusal)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ktoś bliski pomagał Ci regularnie w tych czynnościach pielęgnacyjnych?

Tak

Nie

IF (GEN59 = ves)

GEN60_ (Received other help with care: People) (*DontKnow, Refusal*)

Kto udzielał Ci tej pomocy? Zaznacz wszystkie osoby, które to robiły.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocho

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku

Osoba, z którą syn jest w związku

Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku

Inny krewny

Przyjaciół/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka

Inna osoba

ENDIF

GEN63 (Regular professional help with personal care (institutional/ from professional person)) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywałeś(-aś) regularną pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych od instytucji publicznych (państwowych, samorządowych) lub organizacji prywatnych?

Tak, z instytucji państwowych lub samorządowych

Tak, z organizacji prywatnych

Tak, ale nie wiem, jaka to była instytucja

Nie

ENDIF

GEN66 (Given personal care) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielałeś(-aś) regularnej pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych członkowi Twego gospodarstwa domowego lub osobie spoza niego?

Tak

Nie

IF (GEN66 = ves)

GEN67_ (Given personal care) (*DontKnow, Refusal*)

Kto otrzymywał od Ciebie tę pomoc? Zaznacz wszystkie takie osoby.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocho

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku
 Osoba, z którą syn jest w związku
 Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku
 Inny krewny
 Przyjaciel/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka
 Inna osoba

ENDIF

GEN68 (Any financial transfer from persons inside or outside HH) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ty (lub osoba, z którą jesteś w związku), otrzymałeś (otrzymaliście) pieniądze lub przedmioty o wartości co najmniej 1000 zł od członka Twojego (Waszego) gospodarstwa domowego lub osoby spoza niego?

Wykluczając wydatki związane ze wspólnym zamieszkiwaniem (np. wydatki na zakupy spożywcze, czynsz).

Tak

Nie

IF (GEN68 = ves)

GEN69_ (Received Financial Transfer: People) (*DontKnow, Refusal*)

Kto przekazał te pieniądze lub przedmioty? Zaznacz wszystkie takie osoby.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocha

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku

Osoba, z którą syn jest w związku

Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku

Inny krewny

Przyjaciel/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka

Inna osoba

ENDIF

GEN70 (Any financial transfer to persons inside or outside HH) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ty (lub osoba, z którą jesteś w związku), darowałeś(-aś)/darowaliście pieniądze lub przedmioty o wartości przynajmniej 1000 złotych osobie z Twojego (Waszego) gospodarstwa domowego lub spoza niego? Wykluczając wydatki związane ze wspólnym zamieszkiwaniem (np. wydatki na zakupy spożywcze, czynsz).

Tak

Nie

IF (GEN70 = ves)

GEN71_ (Given Financial Transfer: People) (*DontKnow, Refusal*)

Kto otrzymał te pieniądze lub przedmioty? Zaznacz wszystkie takie osoby.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocha

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku
 Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku
 Wnuk/wnuczka
 Siostra
 Brat
 Osoba, z którą córka jest w związku
 Osoba, z którą syn jest w związku
 Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku
 Inny krewny
 Przyjaciół/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka
 Inna osoba

ENDIF

WELINT (Wellbeing Intro) (Empty)

Sekcja 6/9: O Twoim zdrowiu i samopoczuciu...

Chcielibyśmy teraz zadać kilka pytań dotyczących Twojego ogólnego samopoczucia i stanu zdrowia.

WEL01 (Life Satisfaction) (DontKnow, Refusal)

Biorąc wszystko razem pod uwagę, w jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) ze swojego życia?
 Należy pamiętać, że 0 oznacza "skrajnie niezadowolony(-a)", a 10 "w pełni zadowolony(-a)".

NUMBER [0..10]

WEL02 (Subjective Health) (DontKnow, Refusal)

Jak ogólnie oceniasz swoje zdrowie?

Bardzo dobrze

Dobrze

Tak sobie / ani dobrze, ani źle

Źle

Bardzo źle

IF (haspartner = yes)

WEL02a (Healthcare Autonomy) (DontKnow, Refusal, NA)

Kto zwykle podejmuje decyzje dotyczące opieki nad Twoim zdrowiem?

Zawsze ja

Zwykle ja

Po równo ja i osoba, z którą jestem w związku

Zwykle osoba, z którą jestem w związku

Zawsze osoba, z którą jestem w związku

Zawsze lub zazwyczaj ktoś inny

ENDIF

WEL03_ (Health Conditions) (None2, DontKnow, Refusal, Empty)

Czy lekarz kiedykolwiek poinformował Cię, że cierpisz na poniższe choroby? Wybierz wszystkie, które Cię dotyczą.

SET OF zawał serca lub inna choroba serca

podwyższone ciśnienie krwi lub nadciśnienie

wysoki cholesterol

udar mózgu lub choroba naczyń mózgowych

cukrzyca lub podwyższony poziom cukru we krwi

przewlekła choroba płuc, taka jak przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma

astma

nowotwór złośliwy, z wyłączeniem drobnych nowotworów skóry

wrzód żołądka lub dwunastnicy

choroba Parkinsona

zaćma

złamanie biodra

inne złamania

choroba Alzheimera, demencja lub inne poważne zaburzenia pamięci

zaburzenia nastroju, w tym stany lękowe lub inne problemy natury psychicznej

reumatoidalne zapalenie stawów

choroba zwyrodnieniowa stawów lub inny reumatyzm

przewlekła choroba nerek

inna choroba, jeszcze nie wspomniana

WEL04 (Everyday Activity Limitation) (*DontKnow, Refusal*)

Czy masz ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności z powodu problemów zdrowotnych co najmniej przez ostatnie 6 miesięcy?

Poważne ograniczenia

Niezbyt poważne ograniczenia

Brak ograniczeń

IF ((WEL04 = severlv)OR(WEL04 = notseverlv))

WEL05 (Since when limited in ability to carry out activities) (*DontKnow, Refusal*)

Od kiedy występują u Ciebie te ograniczenia?

Krócej niż 6 miesięcy

Od 6 miesięcy do 1 roku

Od 1 roku do 5 lat

Od 5 do 10 lat

10 lat lub więcej

Od dzieciństwa

ENDIF

WEL06 (Weight (kg)) (*DontKnow, Refusal*)

Ile ważysz w przybliżeniu (w kilogramach)?

NUMBER [25..200]

WEL07 (Height (cm)) (*DontKnow, Refusal*)

Ile masz wzrostu w przybliżeniu (w centymetrach)?

NUMBER [50..300]

WEL08 (Happiness Scale) (*DontKnow, Refusal*)

Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo czujesz się szczęśliwy(-a)?

Należy pamiętać, że 0 oznacza „bardzo nieszczęśliwy(-a)”, a 10 oznacza „bardzo szczęśliwy(-a)”

NUMBER [0..10]

WEL09 (Loneliness: Intro) (*Empty*)

Kolejne sześć stwierdzeń dotyczy Twoich obecnych doświadczeń.

Przy każdym z nich wskaż, w jakim stopniu dotyczyły Cię w ostatnim czasie.

WEL09a (Loneliness: People to lean on) (*DontKnow, Refusal*)

Jest wiele osób, na których mogę polegać w razie kłopotów

Tak

Częściowo

Nie

WEL09b (Loneliness: General sense of emptiness) (*DontKnow, Refusal*)

Mam poczucie ogromnej pustki

Tak

Częściowo

Nie

WEL09c (Loneliness: Miss having people around) (*DontKnow, Refusal*)

Brakuje mi ludzi wokół

Tak

Częściowo

Nie

WEL09d (Loneliness: Many people I can trust) (*DontKnow, Refusal*)

Jest wiele osób, którym całkowicie ufam

Tak

Częściowo

Nie

WEL09e (Loneliness: Feel rejected) (*DontKnow, Refusal*)

Często czuję się odrzucony(-a)

Tak

Częściowo

Nie

WEL09f (Loneliness: Enough people I feel close to) (*DontKnow, Refusal*)

Jest wystarczająco dużo osób, z którymi czuję się blisko

Tak

Częściowo

Nie

WEL10_ (Discuss Important Matters) (*Nobody, DontKnow, Refusal, Empty*)

Kim są osoby, do których zwykle zwracasz się, aby porozmawiać o ważnych sprawach prywatnych?
Możesz wskazać wiele takich osób.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocho

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku

Osoba, z którą syn jest w związku

Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku

Inny krewny

Przyjaciół/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka

Inna osoba

WEL11 (Depression: Intro) (*Empty*)

Wskaż, jak często w ciągu ostatniego tygodnia doświadczałeś(-aś) poniższych stanów.

WEL11a (Depression: Couldn't shake off the blues) (*DontKnow, Refusal*)

Czułem(-am), że nawet z pomocą osób z rodziny czy przyjaciół trudno mi pozbyć się przygnębienia

Nigdy

Czasami

Często

Zwykle lub zawsze

WEL11b (Depression: Felt Depressed) (*DontKnow, Refusal*)

Czułem(-am) się przygnębiony(-a)

Nigdy

Czasami

Często

Zwykle lub zawsze

WEL11c (Depression: Felt life was a failure) (*DontKnow, Refusal*)

Myślałem(-am), że moje życie było porażką

Nigdy

Czasami

Często

Zwykle lub zawsze

WEL11d (Depression: Felt fearful) (*DontKnow, Refusal*)

Odczuwałem(-am) strach

Nigdy

Czasami

Często

Zwykle lub zawsze

WEL11e (Depression: Felt sad) (*DontKnow, Refusal*)

Odczuwałem(-am) smutek

Nigdy

Czasami

Często
Zwykle lub zawsze

WRKINT (Work Intro) (Empty)

Sekcja 7/9: O Twojej pracy...

Teraz chcielibyśmy zadać kilka pytań na temat Twojego zatrudnienia (i zatrudnienia osoby, z którą jesteś w związku).

IF (NOT(((BDEMOGRAPHICS.DEM06 = other)OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = DontKnow))OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = Refusal)))

WRK01 (Satisfaction with Employment Status) (DontKnow, Refusal)

Wcześniej wspominałeś(-aś), że Twój status na rynku pracy to **ComposedName**. W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) z tego stanu?

Na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony(-a)”, 10 – „w pełni zadowolony(-a)”, a 5 – „przeciętnie zadowolony(-a)”, jaka liczba najlepiej oddaje Twój poziom zadowolenia z Twojego statusu na rynku pracy?

NUMBER [0..10]

WRK03 (Date of starting status) (DontKnow, Refusal)

Określiłeś(-aś) swój status na rynku pracy jako '**ComposedName**'. Od kiedy masz taki status? [MM/RRRR]

W przypadku wątpliwości podaj datę przybliżoną.

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (WRK03 = RESPONSE)

CHECK: (((len(WRK03) = 6)AND(val(substring(WRK03, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(WRK03, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(WRK03, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

WRK02 (Employment Status) (DontKnow, Refusal)

Czy w ciągu **ostatniego tygodnia** pracowałeś(-aś)?

Za osobę pracującą uznaje się:

a) osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie czy powołanie, osobę pracującą na rachunek własny lub pomagającego członka rodziny, pracującego przez co najmniej 1 godzinę w ciągu ostatniego tygodnia
lub

b) osobę, która miała czasową przerwę w pracy np. z powodu urlopu lub zwolnienia

Czyli, czy jesteś osobą, która...

Pracuje

Nie pracuje, ale szuka pracy

Nie pracuje i nie szuka pracy

IF (WRK02 = 1)

WRK04 (Occupation (ISCO 08)) (DontKnow, Refusal)

W jakim zawodzie pracujesz? Wpisz swój zawód i wybierz z listy ten, który najlepiej opisuje Twoją sytuację.

Jeżeli pracujesz w więcej niż jednym miejscu, weź pod uwagę tę pracę, na którą poświęcasz najwięcej czasu.

STRING

JOBCODER: OccFile3

WRK06 (Full time or Part Time) (DontKnow, Refusal)

Czy ta praca jest w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin?

Jeżeli pracujesz więcej niż w jednym miejscu, pamiętaj, że teraz pytamy o Twoją główną pracę.

W pełnym wymiarze godzin/pełny etat

W niepełnym wymiarze godzin/część etatu

WRK07 (Hours worked per week) (DontKnow, Refusal)

Ile godzin tygodniowo zwykle pracujesz wykonując tę pracę, wliczając w to nadgodziny?
NUMBER [0..140]

WRK08 (Commute Time [MINUTES]) (*WrkHome, DontKnow, Refusal*)

Ile czasu zajmuje Ci dotarcie z domu do Twojego głównego miejsca pracy w normalny dzień pracy?

Podaj odpowiedź w godzinach i minutach [GG:MM]

GG:MM

Vertical

00:00

STRING[4]

WRK09 (Fixed start and finish times) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ramach Twojego regularnego / normalnego trybu pracy masz stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy?

Tak

Nie

WRK10 (Work from home) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, pracowałeś(-aś) zarobkowo w domu, włączając w to korzystanie z Internetu w celach służbowych, sprawdzanie poczty elektronicznej, odbieranie/wykonywanie służbowych telefonów (w tym w ramach standardowej pracy zdalnej)?

Tak, średnio dwa lub więcej razy w tygodniu

Tak, rzadziej niż średnio dwa razy w tygodniu

Nie

WRK11 (Works in the evening) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, pracowałeś(-aś) zarobkowo przez co najmniej 2 godziny wieczorem lub w nocy (między 20:00 i 05:00)?

Tak, średnio dwa lub więcej razy w tygodniu

Tak, rzadziej niż średnio dwa razy w tygodniu

Nie

IF ((WRK11 = ves2plus)OR(WRK11 = ves2minus))

WRK12 (Evening work location) (*DontKnow, Refusal*)

Czy ta praca była wykonywana głównie w domu, czy poza domem?

W domu

Poza domem

Różnie/ to zależy

ENDIF

WRK13 (Works weekends) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni wykonywałeś(-aś) jakąkolwiek pracę zarobkową w sobotę lub niedzielę?

Tak, co najmniej dwa razy w ciągu ostatnich 4 tygodni

Tak, jeden raz w ciągu ostatnich 4 tygodni

Nie

IF ((WRK13 = ves2plus)OR(WRK13 = ves2minus))

WRK14 (Weekend work location) (*DontKnow, Refusal*)

Czy ta praca była wykonywana głównie w domu, czy poza domem?

W domu

Poza domem

Różnie/ to zależy

ENDIF

WRK15 (Work Balance: Intro) (*Empty*)

Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy doświadczałeś(-aś) następujących sytuacji?

WRK15a (Work balance: too tired to do chores) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Wróciłem(-am) z pracy zbyt zmęczony(-a), żeby wykonywać konieczne prace domowe

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Raz bądź dwa razy w miesiącu
Nigdy

WRK15b (Work balance: difficult to fulfil family responsibilities) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Trudno mi było wypełnić moje obowiązki rodzinne z powodu ilości czasu, jaki poświęciłem(-am) pracy

Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz bądź dwa razy w miesiącu
Nigdy

WRK15c (Work balance: too tired function at work) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Z powodu wykonanych prac domowych przyszedłem/przyszłam do pracy zbyt zmęczony(-a), żeby sprawnie funkcjonować

Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz bądź dwa razy w miesiącu
Nigdy

WRK15d (Work balance: hard to concentrate because of family responsibilities) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Trudno mi było skoncentrować się w pracy z powodu obowiązków rodzinnych

Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz bądź dwa razy w miesiącu
Nigdy

WRK16a (Might lose job in next 12 months) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Jakie jest ryzyko, że stracisz pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Bardzo małe
Małe
Nie jestem pewny(-a)
Duże
Bardzo duże

WRK16b (Intention to give up work) (*Refusal*)

Czy masz zamiar zrezygnować z pracy zarobkowej w ciągu najbliższych 3 lat?

Zdecydowanie nie
Prawdopodobnie nie
Nie jestem pewny(-a)
Prawdopodobnie tak
Zdecydowanie tak

IF (NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 3))

WRK17 (Organization Type) (*DontKnow, Refusal*)

Czy firma lub organizacja, w której pracujesz, należy do sektora prywatnego, publicznego czy publiczno-prywatnego?

Sektor prywatny
Sektor publiczny
Sektor publiczno-prywatny

WRK18 (Current contract type) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Twoja obecna umowa o pracę, jeśli ją posiadasz, jest umową stałą, umową na czas określony czy umową cywilnoprawną?

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas określony
Umowa cywilnoprawna (np. o dzieło, zlecenie)
Bez umowy

WRK20 (Flexible work arrangements) (*DontKnow, Refusal*)

Czy Twój pracodawca umożliwi korzystanie z elastycznego czasu pracy z powodów rodzinnych/osobistych, na przykład w celu dostosowania czasu pracy do rozkładu dnia dzieci?

Tak
Nie

WRK21 (Additional job or business) (*DontKnow, Refusal*)
Czy obecnie wykonujesz jakąś dodatkową pracę zarobkową?
Tak
Nie

IF (WRK21 = ves)
☐

WRK22 (Hours worked per week in additional job or business) (*DontKnow, Refusal*)
Ile godzin tygodniowo zwykle pracujesz wykonując pracę dodatkową, wliczając w to nadgodziny?
NUMBER [0..200]

ENDIF

ENDIF
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 3)
☐

WRK23 (Number of employees) (*DontKnow, Refusal*)
Ilu pracowników zatrudniasz, łącznie z członkami rodziny pobierającymi wynagrodzenie?
NUMBER [0..1000000]

ENDIF

ENDIF
IF ((BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 9)OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 10))
☐

WRK24 (Opportunity to resume work after leave) (*DontKnow, Refusal, NA*)
Czy możesz wrócić do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego/wychowawczego?
Tak
Nie

WRK25 (Intention to work after leave) (*Refusal*)
Czy zamierzasz wrócić do pracy po zakończeniu urlopu?
Zdecydowanie nie
Prawdopodobnie nie
Nie jestem pewny(-a)
Prawdopodobnie tak
Zdecydowanie tak

ENDIF
IF ((WRK02 = 2)OR(WRK02 = 3))
☐

WRK26 (Job before current activity) (*DontKnow, Refusal*)
Czy miałeś(-aś) pracę zarobkową lub pracę na własny rachunek bezpośrednio przed swoim obecnym statusem na rynku pracy?
Tak
Nie

IF (WRK26 = ves)
☐

WRK27 (Last Occupation (ISCO 08)) (*DontKnow, Refusal*)
W jakim zawodzie ostatnio pracowałeś(-aś)? Proszę wpisać zawód i wybrać z listy ten, który najlepiej opisuje Twoją sytuację.
Jeżeli pracowałeś(-aś) w więcej niż jednym miejscu, weź pod uwagę tę pracę, na którą poświęcałeś(-aś) najwięcej czasu.
STRING

JOBCODER: OccFile4

WRK28 (Previous employment status) (*DontKnow, Refusal*)
Wtedy byłeś(-aś)...
Pracujący(-a) najemnie
Pracujący(-a) na własny rachunek
Na stażu/praktykach zawodowych
Pomagający(-a) członek rodziny w rolnictwie lub poza rolnictwem

WRK30 (Reason for stopping work) (*DontKnow, Refusal*)

Z jakiego powodu przerwał(-aś) poprzednią pracę? Podaj główny powód.

Zwolnienie (zamknięcie firmy, wcześniejsza emerytura, redukcja etatów itd.)

Obowiązkowe przejście na emeryturę

Zakończenie umowy

Sprzedaż/zamknięcie własnej działalności

Małżeństwo

Urodzenie dziecka/opieka nad dzieckiem (dziećmi)

Opieka nad bliskimi (ze względu na chorobę lub wiek)

Zmiana miejsca zamieszkania ze względu na pracę osoby, z którą jestem w związku

Nauka

Służba wojskowa lub zastępcza

Choroba lub niepełnosprawność

Chęć przejścia na emeryturę lub życia z prywatnych środków

Inny powód

WRK30a (Date of stopping work) (*DontKnow, Refusal*)

Kiedy zakończył(-aś) poprzednią pracę? [MM/RRRR]

MM/RRRR

Vertical

99/9999

STRING[6]

IF (WRK30a = RESPONSE)

CHECK: (((len(WRK30a) = 6)AND(val(substring(WRK30a, 1, 2)) <= 12))AND(val(substring(WRK30a, 3, 4)) > 1900))AND(val(substring(WRK30a, 3, 4)) < 2027)) [Wprowadź numer miesiąca (np. 05) i rok (np. 1990)]

ENDIF

ENDIF

IF (WRK02 = 3)

WRK31 (Intention to take job or start a business) (*Refusal*)

Czy zamierzasz podjąć pracę zarobkową w ciągu najbliższych 3 lat?

Zdecydowanie nie

Prawdopodobnie nie

Nie jestem pewny(-a)

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie tak

ENDIF

ENDIF

IF (BDEMOGRAPHICS.DEM21 = ves)

WRK32 (Activity Status) (*DontKnow, Refusal*)

Następne pytania dotyczą obecnej pracy i codziennych zajęć osoby, z którą jesteś w związku. Wcześniej określił(-aś) jej status zatrudnienia jako **ComposedName**.

Chcielibyśmy teraz zadać Ci kilka bardziej szczegółowych pytań na temat tego, czym on(-a) się zajmuje. Czy osoba, z którą jesteś w związku pracowała w ciągu **ostatniego tygodnia**?

Za osobę pracującą uznaje się:

a) osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie czy powołanie, osobę pracującą na rachunek własny lub pomagającego członka rodziny, pracującego przez co najmniej 1 godzinę w ciągu ostatniego tygodnia lub

b) osobę, która miała czasową przerwę w pracy np. z powodu urlopu lub zwolnienia

Czyli, czy jest osobą, która...

Pracuje

Nie pracuje, ale szuka pracy

Nie pracuje i nie szuka pracy

IF (WRK32 = 1)

WRK34 (Partners Occupation (ISCO 08)) (*DontKnow, Refusal, NA*)

W jakim zawodzie pracuje obecnie osoba, z którą jesteś w związku? Wpisz zawód i wybierz z listy ten, który najlepiej opisuje sytuację.

Jeżeli osoba, z którą jesteś w związku, pracuje w kilku miejscach, weź pod uwagę tę pracę, na którą poświęca najwięcej czasu.

STRING

JOB CODER: OccFile5

WRK35 (Partners hours worked per week) (*DontKnow, Refusal*)

Ile godzin tygodniowo zwykle pracuje osoba, z którą jesteś w związku, wykonując tę pracę (wliczając w to nadgodziny)?

Jeżeli pracuje więcej niż w jednym miejscu, pamiętaj, że teraz pytamy o jego/jej główną pracę.

NUMBER [0..140]

WRK36 (Partners fixed start and finish times) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ramach regularnego / normalnego trybu pracy osoba, z którą jesteś w związku, ma stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy?

Tak

Nie

WRK37 (Partner works from home) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni osoba, z którą jesteś w związku, pracowała zarobkowo w domu, włączając w to korzystanie z Internetu w celach służbowych, sprawdzanie poczty elektronicznej, odbieranie/wykonywanie telefonów służbowych?

Tak, średnio dwa lub więcej razy w tygodniu

Tak, rzadziej niż średnio dwa razy w tygodniu

Nie

WRK38 (Partner works in the evening) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni osoba, z którą jesteś w związku pracowała zarobkowo przez co najmniej 2 godziny wieczorem lub w nocy (między 20:00 a 05:00)?

Tak, średnio dwa lub więcej razy w tygodniu

Tak, rzadziej niż średnio dwa razy w tygodniu

Nie

IF ((WRK38 = ves2plus)OR(WRK38 = ves2minus))

WRK39 (Partners evening work location) (*DontKnow, Refusal*)

Czy praca ta wykonywana była w domu, czy poza domem?

W domu

Poza domem

Różnie/ to zależy

ENDIF

WRK40 (Partners works weekends) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni osoba, z którą jesteś w związku pracowała w sobotę lub niedzielę?

Tak, co najmniej dwa razy w ciągu ostatnich 4 tygodni

Tak, jeden raz w ciągu ostatnich 4 tygodni

Nie

IF ((WRK40 = ves2plus)OR(WRK40 = ves2minus))

WRK41 (Partners weekend work location) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Czy ta praca była wykonywana w domu, czy poza domem?

W domu

Poza domem

Różnie/ to zależy

ENDIF

WRK42 (Might lose job in next 12 months) (*DontKnow, Refusal*)

Jakie jest ryzyko, że osoba, z którą jesteś w związku straci pracę w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy?

Bardzo małe

Małe

Nie jestem pewny(-a)

Duże

Bardzo duże

IF (NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM26 = 3))

WRK43 (Partners Organization Type) (*DontKnow, Refusal*)

Czy firma lub organizacja, w której pracuje osoba, z którą jesteś w związku, należy do sektora prywatnego, publicznego czy publiczno-prywatnego?

Sektor prywatny

Sektor publiczny

Sektor publiczno-prywatny

WRK44 (Current contract type) (*DontKnow, Refusal*)

Czy aktualna umowa o pracę osoby, z którą jesteś w związku, jest umową na czas nieokreślony, umową na czas określony, umową tymczasową czy nie ma umowy?

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony

Umowa cywilnoprawna (np. o dzieło, zlecenie)

Bez umowy

WRK46 (Partner has flexible work arrangements) (*DontKnow, Refusal*)

Czy pracodawca osoby, z którą jesteś w związku, umożliwia korzystanie z elastycznego czasu pracy z powodów rodzinnych/osobistych, jak na przykład w celu dostosowania czasu pracy do rozkładu dnia dzieci?

Tak

Nie

WRK47 (Partners additional job or business) (*DontKnow, Refusal*)

Czy osoba, z którą jesteś w związku, obecnie wykonuje dodatkową pracę zarobkową?

Tak

Nie

IF (WRK47 = ves)

WRK48 (Partners hours worked per week in additional job or business) (*DontKnow, Refusal*)

Ile godzin tygodniowo zwykle pracuje osoba, z którą jesteś w związku, wykonując pracę dodatkową, wliczając w to nadgodziny?

NUMBER [0..140]

ENDIF

ENDIF

IF (BDEMOGRAPHICS.DEM26 = 3)

WRK49 (Number of employees) (*DontKnow, Refusal*)

Ilu pracowników zatrudnia osoba, z którą jesteś w związku, łącznie z członkami rodziny pobierającymi wynagrodzenie?

NUMBER [0..1000000]

ENDIF

ENDIF

IF (NOT(WRK32 = 1))

WRK50 (Partners reason for stopping work) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Z jakiego powodu osoba, z którą jesteś w związku, przerwała swoją ostatnią pracę? Podaj główny powód.

Zwolnienie (zamknięcie firmy, wcześniejsza emerytura, redukcja etatów itd.)

Obowiązek przejścia na emeryturę

Zakończenie umowy

Sprzedaż/zamknięcie własnej działalności

Małżeństwo

Urodzenie dziecka/potrzeba zajęcia się dzieckiem (dziećmi)

Potrzeba zajęcia się bliskimi (ze względu na chorobę lub podeszły wiek)

Zmiana miejsca zamieszkania ze względu na moją pracę
 Nauka
 Służba wojskowa lub zastępcza
 Choroba lub niepełnosprawność
 Chęć przejścia na emeryturę lub życia z prywatnych środków
 Inny powód

ENDIF

ENDIF

INCINT (Income Intro) (*Empty*)

Sekcja 8/9: O Twojej sytuacji finansowej...

Kolejne pytania dotyczą sytuacji finansowej Twojego gospodarstwa domowego - tego, co Twoje gospodarstwo domowe posiada i na co może sobie pozwolić, a także dochodów i transferów, jakie otrzymuje.

INC01 (Value of Property (House and Land)) (*DontKnow, Refusal, NA*)

Jeśli posiadasz własne mieszkanie, inne nieruchomości lub grunty, za jaką kwotę sprzedał(-a)byś je według dzisiejszej ceny rynkowej?

Nawet jeżeli jesteś współwłaścicielem(-ką), podaj pełną wartość nieruchomości.

19 999 zł lub mniej

20 000 do 39 999 zł

40 000 do 79 999 zł

80 000 do 199 999 zł

200 000 do 399 999 zł

400 000 do 999 999 zł

1 000 000 do 1 999 999 zł

2 000 000 do 4 999 999 zł

5 000 000 zł lub więcej

INC02_2601 (Current value of vehicle [PL]) (*NA, DontKnow, Refusal*)

Jeżeli posiadasz pojazdy i chciał(-a)byś je sprzedać, to jaką kwotę można byłoby obecnie za nie łącznie uzyskać (obecna wartość pojazdu/pojazdów)?

Nawet, jeżeli jesteś współwłaścicielem(-ką), podaj pełną ich wartość. Pojazdy takie jak: samochody osobowe, motocykle, samochody z częścią mieszkalną, przyczepy kempingowe, łodzie, jachty, samoloty, quady itp. Nie należy wliczać pojazdów stanowiących własność firmy (osoby prawnej), czy gospodarstwa rolnego.

19 999 zł lub mniej

20 000 do 39 999 zł

40 000 do 79 999 zł

80 000 do 199 999 zł

200 000 do 399 999 zł

400 000 do 999 999 zł

1 000 000 do 1 999 999 zł

2 000 000 do 4 999 999 zł

5 000 000 zł lub więcej

INC02a_2601 (Outstanding mortgage [PL]) (*NA, DontKnow, Refusal*)

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną lub inny kredyt albo pożyczkę (w tym od rodziny czy znajomych), jaka ich łączna kwota pozostała jeszcze do spłaty (bez odsetek, opłat itp.)? *Jeśli masz wspólne kredyty/pożyczki z inną osobą (np. partnerem lub członkiem rodziny), podaj pełną wartość pozostałą do spłaty, jeśli jesteś współodpowiedzialny(-a) za ich spłatę.*

19 999 zł lub mniej

20 000 do 39 999 zł

40 000 do 79 999 zł

80 000 do 199 999 zł

200 000 do 399 999 zł

400 000 do 999 999 zł

1 000 000 do 1 999 999 zł

2 000 000 do 4 999 999 zł

5 000 000 zł lub więcej

INC02b_2601 (Current savings [PL]) (*NA, DontKnow, Refusal*)

Jaką wartość mają obecnie Twoje oszczędności, uwzględniając wszystkie rachunki bankowe, lokaty, obligacje, fundusze inwestycyjne oraz inne formy oszczędności? *Jeśli posiadasz wspólne oszczędności z inną osobą (np. z partnerem lub członkiem rodziny), podaj pełną wartość tych oszczędności, jeśli możesz nimi swobodnie dysponować.*

19 999 zł lub mniej
 20 000 do 39 999 zł
 40 000 do 79 999 zł
 80 000 do 199 999 zł
 200 000 do 399 999 zł
 400 000 do 999 999 zł
 1 000 000 do 1 999 999 zł
 2 000 000 do 4 999 999 zł
 5 000 000 zł lub więcej

INC02c_2601 (Current savings [PL]) (*NA, DontKnow, Refusal*)

Jeśli posiadasz maszyny rolnicze lub stado podstawowe - za jaką kwotę sprzedał(-a)byś je przy dzisiejszej cenie rynkowej? *Nawet, jeżeli jesteś współwłaścicielem(-ką), podaj ich pełną wartość.*

19 999 zł lub mniej
 20 000 do 39 999 zł
 40 000 do 79 999 zł
 80 000 do 199 999 zł
 200 000 do 399 999 zł
 400 000 do 999 999 zł
 1 000 000 do 1 999 999 zł
 2 000 000 do 4 999 999 zł
 5 000 000 zł lub więcej

INC03 (Can make ends meet) (*DontKnow, Refusal*)

Gospodarstwo domowe może posiadać różne źródła dochodów i wszyscy jego członkowie mogą wносить wkład do jego budżetu. Biorąc pod uwagę całkowity miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, czy jest ono w stanie „związać koniec z końcem”...

Z dużą trudnością
 Z trudnością
 Raczej z trudnością
 Raczej z łatwością
 Z łatwością
 Z dużą łatwością

INC13 (Ever received large financial transfer) (*DontKnow, Refusal*)

Czy kiedykolwiek Ty (lub osoba, z którą jesteś w związku), otrzymałeś(-aś)/otrzymaliście od osoby prywatnej pieniądze, środki trwałe lub przedmioty wartości co najmniej 20 000 zł? Weź pod uwagę także ziemię i majątek lub spadki przekazane Tobie (lub osobie, z którą jesteś w związku).

Tak
 Nie

IF (INC13 = ves)

INC14_ (Received large financial transfer: People) (*DontKnow, Refusal*)

Kto przekazał Wam te pieniądze, środki trwałe lub przedmioty? Zaznacz wszystkie osoby, które to zrobiły.

SET OF Osoba, z którą jestem w związku

Syn

Córka

Pasierb

Pasierbica

Matka

Ojciec

Macocho

Ojczym

Matka lub macocha osoby, z którą jestem w związku

Ojciec lub ojczym osoby, z którą jestem w związku

Moi dziadkowie/babcie lub dziadkowie/babcie osoby, z którą jestem w związku

Wnuk/wnuczka

Siostra

Brat

Osoba, z którą córka jest w związku

Osoba, z którą syn jest w związku

Rodzeństwo osoby, z którą jestem w związku

Inny krewny

Przyjacieli/przyjaciółka, znajomy(-a), sąsiad(-ka) lub kolega/koleżanka

Inna osoba

INC15 (Received large financial transfer [YEAR]) (*DontKnow, Refusal*)

W którym roku ostatnio otrzymaliście te pieniądze, środki trwałe lub przedmioty? [RRRR]

NUMBER [1900..2030]

ENDIF

INC04 (HH can afford: Intro) (*Empty*)

Następne pytania dotyczą tego, czy Twoje gospodarstwo domowe może pozwolić sobie na opłacenie lub zakup różnych dóbr i usług, nawet jeżeli w tej chwili nie ma takiej potrzeby...

INC04a (HH can afford: keep house warm) (*DontKnow, Refusal*)

... ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb

Tak

Nie

INC04b (HH can afford: weeks holiday) (*DontKnow, Refusal*)

... opłacenie tygodniowego wyjazdu rodziny na wypoczynek raz w roku

Tak

Nie

INC04c (HH can afford: replacing furniture) (*DontKnow, Refusal*)

... wymiana zużytych mebli

Tak

Nie

INC04d (HH can afford: new clothes) (*DontKnow, Refusal*)

... wymiana zużytych ubrań na nowe

Tak

Nie

INC04e (HH can afford: eating meat) (*DontKnow, Refusal*)

... jedzenie mięsa, drobiu, ryb (lub wegetariańskich odpowiedników) co drugi dzień

Tak

Nie

INC04f (HH can afford: entertaining friends and family) (*DontKnow, Refusal*)

... zaproszenie przyjaciół lub rodziny na kawę, lampkę wina lub posiłek co najmniej raz w miesiącu

Tak

Nie

INC04_2601 (HH can afford: Intro) (*Empty*)

Następne pytania dotyczą tego, czy Twoje gospodarstwo domowe może pozwolić sobie na opłacenie lub zakup różnych dóbr i usług, nawet jeżeli w tej chwili nie ma takiej potrzeby...

INC04g (HH can afford: unexpected expenses) (*DontKnow, Refusal*)

... pokrycie nieprzewidzianych wydatków

Tak

Nie

INC04h (HH can afford: access to a car) (*DontKnow, Refusal*)

... dostęp do samochodu do własnego użytku

Tak

Nie

INC04i (HH can afford: two pairs of shoes) (*DontKnow, Refusal*)

... zakup dwóch par dobrych butów

Tak

Nie

INC04j (HH can afford: pocket money) (*DontKnow, Refusal*)

... wydawanie niewielkiej sumy pieniędzy na siebie co tydzień

Tak

Nie

INC04k (HH can afford: leisure activities) (*DontKnow, Refusal*)

... regularne zajęcia rekreacyjne

Tak
Nie

INC05 (HH couldnt pay: Intro) (*DontKnow, Refusal*)

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Twoje gospodarstwo domowe miało zaległości w spłacie kredytu hipotecznego, opłaceniu czynszu, rachunków za media i/lub rat w planowanym terminie?

Tak
Nie

INC08_ (Type of Income) (*DontKnow, Refusal, NoIncome, Empty*)

Poniższa lista przedstawia różne rodzaje dochodów. Zaznacz, które z wymienionych dochodów otrzymało Twoje gospodarstwo domowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

SET OF dochody z Twojej pracy zarobkowej

dochody z pracy zarobkowej osoby, z którą jesteś w związku

dochody z emerytury

dochody z renty rodzinnej (wdowiej, sieroczej)

świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka, socjalna, zasiłek chorobowy itd.)

zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia z Funduszu Pracy

zasiłek z pomocy społecznej

stypendium naukowe lub socjalne

zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie

zasiłek rodzinny i dodatki do niego, Rodzina 800 plus

odsetki, dywidendy i zyski z innych inwestycji

inne źródła dochodów

LOOP I := 1 TO 11

| IF ((INC08 > 0)AND(INC08 < 12))

| **INC09_[I]** (Frequency of Payment Type of Income) (*DontKnow, Refusal, Empty*)

Ile razy **w ciągu ostatnich 12 miesięcy** Twoje gospodarstwo domowe otrzymało 'CollectionMember'?

| **INC11_[I]** (Amount of Payment Type of Income (Range)) (*DontKnow, Refusal, Empty*)

Wskaż zakres średniej kwoty, jaką Twoje gospodarstwo domowe otrzymywało każdorazowo.

Podaj dochód netto, czyli po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia.

999 zł lub mniej

1 000 do 1 999 zł

2 000 do 2 999 zł

3 000 do 3 999 zł

4 000 do 4 999 zł

5 000 do 7 499 zł

7 500 do 9 999 zł

10 000 do 14 999 zł

15 000 do 19 999 zł

20 000 zł i więcej

| ENDIF

ENDLOOP

INC06 (Total Household Net Income) (*DontKnow, Refusal*)

Czy mógłbyś/mogłabyś podać przedział, w którym mieści się całkowity dochód Twojego gospodarstwa domowego, uzyskany ze wszystkich źródeł w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podaj łączny dochód netto, czyli po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia.

Do 9 999 zł

10 000 do 19 999 zł

20 000 do 39 999 zł

40 000 do 69 999 zł

70 000 do 99 999 zł

100 000 do 149 999 zł

150 000 do 199 999 zł

200 000 do 249 999 zł

250 000 do 299 999 zł

300 000 do 399 999 zł

400 000 do 499 999 zł

500 000 zł lub więcej

INC12 (Income in 3 years) (*DontKnow, Refusal*)

Czy uważasz, że Twoja sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 3 lat poprawi się, pogorszy czy zostanie niezmienną?

Znacznie się poprawi

Poprawi się

Nie zmieni się

Pogorszy się

Znacznie się pogorszy

ATTINT (Attitudes Intro) (*Empty*)**Sekcja 9/9: O Twoich opiniach i poglądach...**

Kolejna część ankiety dotyczy Twoich opinii i poglądów. Jest to bardzo ważne, ponieważ chcemy zrozumieć Twój punkt widzenia na rodzinę i relacje międzyludzkie.

ATT01 (General Trust) (*DontKnow, Refusal*)

Czy ogólnie rzecz biorąc, powiedział(-a)byś, że większości ludzi można ufać, czy też należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z ludźmi?

Większości osób można ufać

Należy zachować szczególną ostrożność

ATT02 (Planning Scale) (*DontKnow, Refusal*)

Czy na ogół planujesz swoją przyszłość, czy po prostu bierzesz każdy dzień takim, jaki jest? Wyraż swoją opinię w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „Planuję swoją przyszłość tak dokładnie, jak to możliwe”, a 10 oznacza „Po prostu biorę każdy dzień takim, jaki jest”.

NUMBER [0..10]

ATT03 (Values: Intro) (*Empty*)

W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?

ATT03a (Values: Marriage Outdated) (*DontKnow, Refusal*)

Małżeństwo to przestarzała instytucja

Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Zgadzam się

Zdecydowanie się zgadzam

ATT03b (Values: Unmarried Cohabitation) (*DontKnow, Refusal*)

Para może mieszkać razem bez ślubu

Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Zgadzam się

Zdecydowanie się zgadzam

ATT03d (Values: Divorce is permissible) (*DontKnow, Refusal*)

Nieudane małżeństwo może się rozwiść, nawet jeśli są dzieci

Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Zgadzam się

Zdecydowanie się zgadzam

ATT03e (Values: Women need children to be fulfilled) (*DontKnow, Refusal*)

Kobieta musi mieć dzieci, by czuć się spełnioną

Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Zgadzam się

Zdecydowanie się zgadzam

ATT03g (Values: Child needs a father and mother) (*DontKnow, Refusal*)

Dziecko potrzebuje w domu zarówno ojca jak i matki, aby dorastać szczęśliwie

Zdecydowanie się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT03h (Values: Men need children to be fulfilled) (*DontKnow, Refusal*)

Mężczyzna musi mieć dzieci, by czuć się spełnionym
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT03i (Values: Homosexual couple rights) (*DontKnow, Refusal*)

Pary homoseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualne
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT03j (Values: Pre-school child suffers if mother works) (*DontKnow, Refusal*)

Jest ze szkodą dla małego dziecka, gdy jego matka pracuje
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT05 (Intergenerational Values: Intro) (*Empty*)

Kolejne stwierdzenia dotyczą relacji pomiędzy rodzicami i dorosłymi dziećmi.

ATT05b (Intergenerational Values: Parents provide financial help) (*DontKnow, Refusal*)

Rodzice powinni zapewniać pomoc pieniężną swoim pełnoletnim dzieciom, kiedy mają one trudności finansowe
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT06a (Intergenerational Care Values: Children should care for parents) (*DontKnow, Refusal*)

Dzieci powinny być odpowiedzialne za opiekę nad rodzicami, gdy oni tego potrzebują
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT06b (Intergenerational Care Values: Children should provide financial help for parents) (*DontKnow, Refusal*)

Dzieci powinny zapewnić pomoc pieniężną rodzicom, gdy mają oni problemy finansowe
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam

ATT07 (Gender Values: Intro) (*Empty*)

Następne pytania będą dotyczyły społecznych ról mężczyzn i kobiet.

ATT07a (Gender Values: Better Political Leaders) (*DontKnow, Refusal*)

Ogólnie rzecz biorąc, lepszymi przywódcami politycznymi są mężczyźni czy kobiety?
Zdecydowanie mężczyźni
Raczej mężczyźni
Kobiety i mężczyźni tak samo
Raczej kobiety
Zdecydowanie kobiety

ATT07b (Gender Values: For whom is university most important) (*DontKnow, Refusal*)

Dla kogo jest ważniejsze zdobycie wyższego wykształcenia - dla mężczyzn czy kobiet?

Zdecydowanie dla mężczyzn
 Raczej dla mężczyzn
 Dla kobiet i mężczyzn tak samo
 Raczej dla kobiet
 Zdecydowanie dla kobiet

ATT07c (Gender Values: For whom is having a job more important) (*DontKnow, Refusal*)

Dla kogo jest ważniejsze posiadanie pracy – dla mężczyzn czy kobiet?

Zdecydowanie dla mężczyzn
 Raczej dla mężczyzn
 Dla kobiet i mężczyzn tak samo
 Raczej dla kobiet
 Zdecydowanie dla kobiet

ATT07d (Gender Values: For whom is looking after children more important) (*DontKnow, Refusal*)

Dla kogo zajmowanie się domem i dziećmi jest ważniejsze - dla mężczyzn czy kobiet?

Zdecydowanie dla mężczyzn
 Raczej dla mężczyzn
 Dla kobiet i mężczyzn tak samo
 Raczej dla kobiet
 Zdecydowanie dla kobiet

ATT07g (Gender Values: Better at caring for children) (*DontKnow, Refusal*)

Kto jest lepszy w opiece nad małymi dziećmi, mężczyźni czy kobiety?

Zdecydowanie mężczyźni
 Raczej mężczyźni
 Kobiety i mężczyźni tak samo
 Raczej kobiety
 Zdecydowanie kobiety

ATT11b (Working hours of parents: Mother [Hours]) (*Notall, DontKnow, Refusal*)

Wyobraź sobie rodzinę składającą się z matki, ojca i dwuletniego dziecka. Ile godzin tygodniowo powinna pracować zawodowo matka?

Pełen etat to 40 godzin tygodniowo

Vertical

NUMBER [0..40]

ATT11d (Working hours of parents: Father [Hours]) (*Notall, DontKnow, Refusal*)

Wyobraź sobie rodzinę składającą się z matki, ojca i dwuletniego dziecka. Ile godzin tygodniowo powinien pracować zawodowo ojciec?

Pełen etat to 40 godzin tygodniowo

Vertical

NUMBER [0..40]

ATT08 (Religious Denomination) (*DontKnow, Refusal*)

Z jakim Kościołem lub związkiem wyznaniowym czujesz się związany(-a)?

Kościół rzymskokatolicki
 Kościół prawosławny
 Kościół protestancki
 Judaizm
 Islam
 Buddyzm
 Hinduizm
 Sikhizm
 Inne wyznanie chrześcijańskie
 Inne wyznanie
 Nie należę do żadnego

ATT09 (Religious Service Attendance) (*Empty*)

Jak często (jeśli w ogóle) uczestniczysz w nabożeństwach religijnych (poza ceremoniami ślubnymi, pogrzebowymi, chrzcinami itp.)?

Vertical

NUMBER [0..365]

ATT09u (Religious Service Attendance [TIME UNIT]) (*never, DontKnow, Refusal, NA*)

razy w...

Vertical

tygodniu
miesiącu
roku

ATT10 (Religiosity) (*DontKnow, Refusal*)

Niezależnie od tego, czy jesteś konkretnego wyznania, jak bardzo jesteś religijny(-a)? Wyraż swoją religijność w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „Wcale nie religijny(-a)”, a 10 oznacza „Bardzo religijny(-a)”.

NUMBER [0..10]

ATT12_2601 (Global uncertainty intro [PL]) (*Empty*)

Kiedy myślisz o przyszłości, jak bardzo martwisz się o następujące kwestie?

ATT12a_2601 (Terrorism [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Terroryzm

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12b_2601 (Climate change [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Zmiany klimatyczne

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12c_2601 (Overpopulation [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Przeludnienie

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12d_2601 (Economic crisis [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Kryzys gospodarczy

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12e_2601 (Refugees [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Wzrost liczby uchodźców

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12f_2601 (High unemployment [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Wysokie bezrobocie

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12g_2601 (Organised crime [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Zorganizowana przestępczość

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12h_2601 (Military conflicts [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Konflikty zbrojne

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12i_2601 (Global epidemics [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Globalne epidemie

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12j_2601 (Weakened democracy [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Osłabienie demokracji

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12k_2601 (Increased social inequality [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Wzrost nierówności społecznych

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12l_2601 (Political extremism [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Ekstremizm polityczny

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12m_2601 (Future generations prospects [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Perspektywy dla przyszłych pokoleń

Bardzo

Trochę

Nieszczególnie

Wcale

ATT12_2604 (Optimistic [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Optymiści to osoby, które z nadzieją patrzą w przyszłość i oczekują, że wydarzenia potoczą się pomyślnie. Czy określił(-a)byś siebie jako osobę optymistyczną? Oceń na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 'wcale nie optymistyczny(-a)', a 5 - 'bardzo optymistyczny(-a)'.

NUMBER [1..5]

ATT12_2605 (Risk aversion [PL]) (*DontKnow, Refusal*)

Czy określił(-a)byś siebie jako osobę ostrożną czy jako osobę podejmującą ryzyko? Oceń na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 'Ostrożny(-a)', a 5 oznacza 'Podejmujący(-a) ryzyko'.

NUMBER [1..5]

IF (mode = f2f)

☐

| IF (INTERVIEWER)

☐

REP01 (Others present at interview) (*DontKnow*)

Czy w trakcie wywiadu były obecne inne osoby poza respondentem(-ką)?

Tak

Nie

IF (REP01 = ves)

☐

REP02 (Respondent influenced) (*DontKnow*)

Czy inne osoby obecne podczas wywiadu wpływały na odpowiedzi respondenta(-ki)?

W dużym stopniu

W umiarkowanym stopniu

W niewielkim stopniu

W ogóle nie miały wpływu

|

ENDIF

IF (((REP02 = areatdeal)OR(REP02 = some))OR(REP02 = little))

REP03 (In what way was R influenced) (*DontKnow*)

Jak osoby trzecie wpływały na odpowiedzi respondenta(-ki)?

SET OF Inna osoba udzieliła odpowiedzi zamiast respondenta(-ki)

Respondent(-ka) wahał(-a) się i miał(-a) opory przed udzieleniem odpowiedzi

Dzieci rozpraszały respondenta(-kę)

Inne

REP04 (Questions where influenced) (*DontKnow*)

Pytania, na których odpowiedzi wpływały osoby trzecie

STRING

ENDIF

REP05 (Willingness to answer questions)

Jak ogólnie można ocenić chęć respondenta(-ki) do udzielania odpowiedzi?

Oceń w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'w ogóle brak chęci', a 10 - 'bardzo duża chęć'.

NUMBER [0..10]

REP06 (Quality of information)

Jak ogólnie można ocenić rzetelność informacji podanych przez respondenta(-kę)?

Oceń w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'bardzo nierzetelne', a 10 - 'bardzo rzetelne'.

NUMBER [0..10]

ENDIF

ENDIF

thanks

To już wszystkie pytania ankiety. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Aby zakończyć, kliknij "Przejdź dalej".

[Przejdź dalej](#)

Kocot-Górecka K. et. al., *Kwestionariusz GGS-II Fala 1.0.*, Polska wersja, Badanie
GGP-PL: Generacje i Rodziny, 2025. DOI 10.5281/zenodo.20701324